

Investigación para el fomento de la concienciación ambiental y conducta sostenible para mejorar la calidad del suelo urbano mediante herramientas TIC y Ciencia Ciudadana

TICSoil

Iniciativas de ciencia ciudadana de protección del suelo

Arantzazu Blanco Bernardeau

Programa para la Promoción del Talento (Plan GenT 2021/2023, proyecto *INNTA2/2021/9*)

UNIÓN EUROPEA

Fondo Europeo de
Desarrollo Regional

Una manera de hacer Europa

*Actuación cofinanciada por la Unión Europea
a través del Programa Operativo del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
de la Comunitat Valenciana 2014 - 2020*

GENERALITAT
VALENCIANA

AVI AGÈNCIA VALENCIANA
DE LA INNOVACIÓ

Contenido

1	Lista de acrónimos	3
2	Resumen.....	4
3	Antecedentes.....	4
4	Metodología	6
4.1	Fuentes de información	6
4.2	Criterios de selección de las iniciativas de ciencia ciudadana	7
5	Resultados	10
5.1	Inclusión de los proyectos en el informe.....	15
5.2	Ámbito geográfico	17
5.3	Nivel de participación.....	18
5.4	Orientación de los proyectos	19
5.5	Uso de tecnologías TIC.....	20
5.6	Resultados e impactos	22
5.7	Sostenibilidad y transferibilidad	24
6	Conclusiones	26
7	Referencias	27
8	Anexos	32
8.1	Plantilla.....	32
8.2	Fichas de proyectos	34
8.2.1	En España	34
8.2.2	En Europa	45
8.2.3	Más allá de Europa	67

1 Lista de acrónimos

AVI	Agencia Valenciana de Innovación
ECSA	European Citizen Science Association
KPI	Key Performance Indicator (Indicador de desempeño)
ODS	Objetivos de Desarrollo Sostenible
OSC	Organizaciones de la Sociedad Civil
SECS	Sociedad Española de Ciencia del Suelo
SIG	Sistema de Información Geográfica
TIC	Tecnologías de la Información y la Comunicación

2 Resumen

Este entregable representa el resultado de la investigación de gabinete sobre Iniciativas de ciencia ciudadana para la protección de los suelos urbanos en el ámbito nacional y europeo, enmarcada en la actividad 2 del proyecto “Investigación *para el fomento de la concienciación ambiental y conducta sostenible para mejorar la calidad del suelo urbano mediante herramientas TIC y ciencia ciudadana (TICSOIL)*”.

El objetivo principal de este documento es analizar y sistematizar información obtenida sobre iniciativas de participación pública, ciencia ciudadana y protección del suelo. En este sentido, cabe destacar que las iniciativas de ciencia ciudadana se han multiplicado en los últimos años, basados en diferentes definiciones de este concepto, y con el importante impulso de la Comisión Europea en sus planes y políticas orientadas a la ciencia abierta, dados los beneficios que el enfoque genera tanto para la investigación como para la sociedad. No obstante, aunque se ha aplicado la ciencia ciudadana a diferentes temáticas, existen pocas iniciativas relacionadas con los suelos, sus propiedades y sus funciones y más particularmente, a los suelos urbanos.

La metodología utilizada para la recogida de información ha consistido inicialmente en una búsqueda en diferentes repositorios, incluyendo literatura científica, referencias generalizadas en diferentes medios como prensa, portales de participación europeos, boletines oficiales, páginas web de proyectos, y plataformas de ciencia ciudadana, atendiendo a diferentes criterios de inclusión. Para sistematizar la información recogida de las diferentes iniciativas, se ha elaborado una plantilla que permite conocer cada proyecto cada una de forma independiente.

Como resultado de la investigación, se recogieron más de 30 proyectos o iniciativas, de los cuales se seleccionaron 13 de acuerdo a los criterios fijados en la metodología, elaborándose una ficha para cada proyecto (3 en España, 4 en Europa y 3 fuera de Europa). La mayor parte de los proyectos tenía una orientación predominantemente científica, aunque también destacaba la orientación por problemas de la comunidad, y su nivel de participación era contributivo en casi todas las iniciativas analizadas. La mayor parte de los proyectos utilizaba diferentes TIC para la recogida de datos. Los proyectos analizados generaron resultados de calidad tenían un marco carácter educativo y de concienciación sobre los suelos y su importancia, alineados con los impactos reportados, que se refirieron mayoritariamente a un aumento del conocimiento de los suelos y el interés por la ciencia, y en algunos casos la generación de alianzas con diferentes actores para desarrollar otros proyectos. Estas alianzas y redes y nuevos proyectos constituyen el principal elemento de sostenibilidad de las iniciativas seleccionadas, ya que solamente tres tienen financiación a largo plazo; en otros casos, los resultados se integraron en otros servicios o plataformas de forma comercial o no comercial. Por otro lado, la transferibilidad de mayoría de las iniciativas a otros contextos estaba limitada por la necesidad de materiales o infraestructuras específicas (laboratorios, dispositivos o licencias para su uso), o por la necesidad de perfiles o calificaciones profesionales específicas, mientras que solamente 3 pueden realizarse con materiales disponibles en el hogar o en comercios a un reducido coste para las personas participantes e incluían guías y manuales para su reproducibilidad.

Los resultados obtenidos permiten concluir que todavía es necesario un mayor esfuerzo en la evaluación de forma más sistemática de los proyectos de ciencia ciudadana, especialmente de los impactos generados a nivel individual y colectivo, y que la elección de plataformas TIC puede representar una herramienta para la generación una gran cantidad de datos con valor científico, pero también una barrera para la implementación del propio proyecto por los costes, y para las personas participantes por la brecha digital existente en algunos colectivos.

3 Antecedentes

Las iniciativas de ciencia ciudadana, que se define como la “recolección voluntaria (esto es, por personas fuera de su ámbito profesional) de datos ambientales y de biodiversidad que contribuya a expandir el conocimiento sobre el medio natural, incluyendo la monitorización y la colección o interpretación de observaciones ambientales” (Pocock et al., 2014)), se han multiplicado en los últimos años, con diferentes grados de participación, desde los proyectos contributivos (diseñados por científicos profesionales en los que el público contribuye con datos primarios) y colaborativos (diseñados por científicos profesionales, en los que el público contribuye con datos, informa sobre la forma en que abordan las preguntas de investigación, analiza los datos y disemina los resultados); hasta los proyectos cocreados (en los que el público trabaja de forma conjunta con científicos profesionales en todos los pasos del proceso de investigación), existiendo incluso casos en los que el público trabaja de forma conjunta sin la participación de científicos profesionales ((Roy, H.E. et al., 2012; Tweddle et al., 2012). Aunque aún existe una falta de consenso a la hora de definir lo que es la ciencia ciudadana, y diferentes organizaciones ofrecen distintos conceptos (M. (Muki) Haklay et al., 2021), este enfoque se ha convertido en un elemento clave del Pacto para la Investigación y la Innovación en Europa al incluir la participación activa de la ciudadanía en una prioridad y un pilar elemental de la política de ciencia abierta de la Comisión Europea (European Commission, 2020, 2021; European Commission et al., 2023).

Entre los beneficios que aportan los enfoques de ciencia ciudadana, podemos encontrar su capacidad de motivar al público con la ciencia y el medio ambiente, al hacerles sentir que forman parte de algo importante; la provisión de datos ambientales, con la capacidad de cubrir largas extensiones a lo largo de grandes periodos, a un coste reducido; los avances tecnológicos (particularmente en las tecnologías de la información y la comunicación) que permiten la recolección de datos de forma sencilla y a bajo coste. Además, la ciencia ciudadana puede contribuir a **augmentar el conocimiento sobre los procedimientos y metodologías científicas, aumentar el compromiso medioambiental, e incrementar el bienestar y sentimiento de pertenencia a la comunidad** (Conrad & Hilchey, 2011). De este modo, (Blumlein et al., 2012) realizaron un estudio en Manchester (Reino Unido) donde demostraron la importancia del enfoque de ciencia ciudadana para favorecer la comunicación entre la academia, la administración y los organismos con poder decisorio y las comunidades locales, así como para la concienciación sobre los valores ambientales de las zonas verdes y las consecuencias de su mejora a través de encuestas online; resultados similares han sido también reportados por otros autores (Baker et al., 2018; Iturribarria Ruiz, 2016; Walker et al., 2021). Los impactos de la ciencia ciudadana en las actividades de conservación se basan en un **enfoque racional**, que implica un comportamiento intencional y consciente basado en actitudes, valores y preferencias, con lo que el conocimiento y la concienciación darían lugar a cambios en el comportamiento hacia otro más sostenible ((Ajzen & Fishbein, 1980; Aristeidou & Herodotou, 2020; Brossard et al., 2005; Davis et al., 2019; Liere & Dunlap, 1981). Además, implicar a la ciudadanía en iniciativas ciudadanas puede aumentar la cantidad y la calidad de los datos que se recogen, ofrecer enfoques innovadores y creativos para su colección, asegurar que la investigación llevada a cabo está alineada con las necesidades y expectativas sociales, reforzando estos cambios de comportamiento y la confianza en la investigación científica al ser esta más abierta y transparente (European Commission, 2020). Sin embargo, **la evidencia muestra que existen otros mecanismos**, como los conflictos de intereses, normas sociales, molestias o factores no conscientes (Rare & The Behavioral Insights Team, 2019) a menudo ejercen una barrera a la hora de convertir el conocimiento en práctica cotidiana (Biel, 2003); esta disonancia se ha manifestado en estudios de ciencia ciudadana relativos a biodiversidad ((Jordan et al., 2011; Appenfeller et al., 2020; Phillips et al., 2021);

Las iniciativas de ciencia ciudadana se han aplicado a diferentes temáticas, desde el ámbito de la salud pública (Mosquito Alert, <http://www.mosquitoalert.com>), a la observación de biodiversidad (proyecto ENCEBRA, <https://proyecto.encebra.com.es/>), la gestión de residuos (proyecto LIBERA, <https://proyectolibera.org/>; Ocean Initiatives, <https://www.initiativesoceanes.org>) y o incluso a las ciencias sociales (diseminación de noticias falsas, <https://v-a.se/english-portal/projects/the-news-evaluator/>), estando muchas de ellas recogidas en la plataforma europea EU Citizen Science (<https://eu-citizen.science/>) y a nivel nacional, el Observatorio de Ciencia Ciudadana (<https://ciencia-ciudadana.es/>). No obstante, existen pocas iniciativas de ciencia ciudadana relacionadas con los suelos, sus propiedades y sus funciones ((Rossiter et al., 2015)), y más en particular, sobre los suelos urbanos, como por ejemplo las desarrolladas por Filippelli et al. (2018) o (Sustainable Agriculture Research and Education (2019) en EEUU, el proyecto, el proyecto LandPKS ((Irikso et al., 2020)) en Etiopía, y el proyecto (Ziss et al., 2021) aunque solo el último de ellos se encuentran enfocados a los suelos urbanos. En España, cabe destacar los proyectos de ciencia ciudadana orientados a los suelos desarrollados en Vitoria-Gasteiz (Sitio web del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 2018⁴⁹) para suelos agrícolas dentro del término municipal, y el desarrollado en Zaragoza (Ayuntamiento de Zaragoza 2019⁵⁰) para la detección de la contaminación del suelo por la industria química. En los últimos años, la ciencia ciudadana ha tenido el apoyo de programas de financiación, tales como Horizon Europe, y diferentes proyectos han utilizado esta metodología para obtener datos (GROW observatory, LANDSENSE, ACTION), o han considerado como objeto de estudio los propios proyectos de ciencia ciudadana para evaluar su impacto (proyecto MICS); algunos de ellos se han analizado en este documento, en su totalidad o en parte, cuando estaban enfocados a suelos o sus propiedades.

Por consiguiente, el presente trabajo pretende recopilar el estado actual de conocimiento técnico sobre iniciativas de ciencia ciudadana en suelos urbanos a través de fichas resumen, con el fin de extraer conocimientos sobre su potencial para generar potenciales cambios de hábitos y conductas en relación con el suelo, como por ejemplo evitar el abandono de residuos, o prevenir la circulación a pie o con vehículos sobre espacios verdes. Además, la presente selección de iniciativas pretenden formar y motivando a diferentes agentes (administración, investigación y educación, sociedad civil y sector privado) en favor de la conservación de los suelos urbanos y los servicios ecosistémicos que estos realizan, a través del diseño de medidas de gestión y protección de los suelos urbanos más efectivas (Groulx et al., 2019) mediante la difusión de herramientas participativas de transferencia del conocimiento.

4 Metodología

Para la selección de las iniciativas de ciencia ciudadana sobre suelos urbanos, se ha realizado una búsqueda en diferentes repositorios y páginas web, atendiendo a diferentes criterios de filtrado. Para sistematizar la información recogida de las diferentes iniciativas, se ha elaborado una plantilla que permite conocer cada proyecto cada una de forma independiente. Finalmente, los datos de todas las iniciativas se han resumido en una tabla general para comparar las iniciativas entre sí a través de códigos o claves. La información recogida se ha contrastado con las personas responsables del proyecto, a través del correo electrónico.

4.1 Fuentes de información

Para la búsqueda de proyectos e iniciativas de ciencia ciudadana, se han explorado las siguientes plataformas:

- Community Research and Development Information Service (CORDIS, <https://cordis.europa.eu>): repositorio público que incluye información sobre Proyectos

financiados por programas Europeos y sus resultados (fichas técnicas, entregables, informes, etc.) desde FP1 a Horizon Europe. Se realizó una búsqueda de resultados introduciendo como algoritmo "Citizen science" AND "(Soil" OR "urban soil")

- SciStarter (<https://scistarter.org>). Plataforma iniciada por la North Carolina State University y Arizona State University que reúne a los diferentes agentes de los Proyectos de Ciencia ciudadana, desde la ciudadanía a investigadores, organizaciones o empresas, ofreciendo recursos y servicios para realizar ciencia ciudadana. Se incluyen diferentes proyectos (que pueden ser filtrados por diferentes criterios) y formación, ayudando a las entidades que promueven los Proyectos a dinamizarlos y difundirlos
- European Citizen Science Association (ECSA, <https://www.ecsa.ngo/>) es una organización fundada en 2014 con el objetivo de democratizar la Ciencia y fomentar la Ciencia ciudadana en Europa. Además de documentación, dispone de una Plataforma donde se recopilan Proyectos de Ciencia ciudadana.
- Observatorio de Ciencia ciudadana en España(<https://ciencia-ciudadana.es/>). Se trata de un proyecto de la Fundación Ibercivis en colaboración con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)-Ministerio de Ciencia e Innovación. Tiene como objetivo recopilar proyectos de ciencia ciudadana llevados a cabo en España, para darles difusión y fomentar la colaboración entre los agentes implicados.
- iNaturalist (<https://www.inaturalist.org/>) es una iniciativa de la Academia de Ciencias de California y National Geographic Society. A través de la web o aplicación móvil, permite crear iniciativas de ciencia ciudadana, y formar parte de ellas generando datos en diferentes proyectos
- Natusfera (<https://natusfera.gbif.es/>) es una adaptación de iNaturalist, coordinada, gestionada y mantenida a través de ICM (Institut de Ciències del Mar), y Bineo consulting (una empresa de software especializada). Aloja un gran número de proyectos e iniciativas de ciencia ciudadana, particularmente en España aunque algunos son internacionales, y permite también organizarlas.
- Epicollect5 (<https://five.epicollect.net/>) es una plataforma que proporciona aplicaciones tanto para web como para móvil (iOS y Android) para generar formularios, hospedar proyectos de recolección de datos, y exportarlos con diferentes formatos para su análisis y elaboración de mapas.
- Measuring Impact of Citizen Science (MICS; <https://about.mics.tools/project>) es un proyecto financiado por el programa H2020 (SwafS-15-2018-2019) con el objetivo de desarrollar métricas e instrumentos para evaluar el impacto de los Proyectos de Ciencia Ciudadana. Dispone de un repositorio de Proyectos online, evaluados a través de las herramientas desarrolladas.

4.2 Criterios de selección de las iniciativas de ciencia ciudadana

A la hora de seleccionar las iniciativas de ciencia ciudadana, se han tenido en cuenta los siguientes criterios, utilizando como referencia las metodologías descritas por Kieslinger et al. (2018); Schaefer et al. (2021); Wehn et al. (2021); Sprinks (2020) y Sobieraj (2022).

1. Relevancia: La iniciativa es de ciencia ciudadana y está relacionada con los suelos (especialmente suelos urbanos).
2. La iniciativa de Ciencia ciudadana indica un contacto o enlace para conseguir información adicional.

3. La iniciativa de Ciencia ciudadana incluye evidencias de resultados, en función de sus objetivos (Cuadro 1)
4. La iniciativa de Ciencia ciudadana incluye herramientas y Recursos (datos, metodologías) para monitorizar y evaluar su impacto y efectividad (Cuadro 2)
5. La iniciativa de Ciencia ciudadana es sostenible a largo plazo (Cuadro 3)
6. La iniciativa puede ser transferida a otros contextos (Cuadro 3)

La selección fue realizada en cascada: si la iniciativa encontrada (utilizando las palabras clave) cumplía el primer criterio, se pasaba a analizar el segundo, y así sucesivamente.

Cuadro 1 Ejemplos de resultados en Proyectos de Ciencia ciudadana

- a) Obtención de datos científicos de calidad
 - (i) Generación de datos que pueden ser verificados
 - (ii) Obtención de datos que permiten monitorizar procesos
- b) Análisis de datos
 - (i) El Proyecto verifica la calidad de los análisis realizados
 - (ii) El Proyecto permite certificar el valor científico (por ejemplo, mediante contraste de hipótesis)
- c) Concienciación y Formación. La iniciativa incluye materiales/actividades didácticos o formativos sobre los elementos/procesos que estudia (propiedades e importancia de los suelos, importancia de los suelos, degradación de suelos, etc.) y su relación con otros problemas ambientales
- d) Empoderamiento:
 - (i) La iniciativa promueve la participación en procesos de toma de decisiones (diseño del experimento, técnicas de muestreo)
 - (ii) La iniciativa genera recomendaciones, propuestas políticas, etc. para contribuir a resolver un problema planteado en la comunidad
- e) Enfoque contextual
 - (i) La iniciativa tiene en cuenta diferencias relacionadas con la cultura, el contexto social, la participación de grupos vulnerables
 - (ii) La iniciativa aborda actitudes, comportamientos y creencias sobre el adecuado manejo y gestión de los suelos, especialmente en ambientes urbanos.

Cuadro 2. Ejemplos de impactos de los Proyectos de Ciencia ciudadana

- ✓ Aumento en los conocimientos de la sociedad en relación con los suelos, sus propiedades, sus funciones y su relación con otros elementos del ecosistema.
- ✓ Aumento del interés por ciencia, y en particular por las ciencias naturales y la edafología
- ✓ Mayor implicación en actividades científicas (cultura científica): comprensión de cómo se elaboran hipótesis, como se recogen datos, cómo se analizan
- ✓ Aumento en las interacciones positivas entre los actores sociales involucrados en el manejo del suelo
- ✓ Mejora en las acciones de conservación, que implican mejoras en la función del ecosistema y los servicios ecosistémicos proporcionados por los suelos (captura de carbono, infiltración, hábitat de organismos, etc.).

Cuadro 3. Factores que indican la sostenibilidad de un Proyecto a largo plazo

- ✓ Inserción del proyecto o iniciativa en una acción más amplia (por ejemplo, un plan de acción, estrategia de fomento de la cultura científica, política de protección del suelo, etc.).
- ✓ Tiene una financiación a largo plazo para ser repetida o mantenida en el futuro-
- ✓ Se han generado acuerdos de colaboración entre distintos agentes

Cuadro 4. Elementos de transferibilidad de los Proyectos o iniciativas

- ✓ Accesibilidad:
 - a) Acceso libre a la metodología y cómo ha sido implementada la intervención/iniciativa (manuales, guías, descripción del proceso, etc.); ó
 - b) sujeto al pago por materiales, programas, tasas o licencias.
- ✓ El proyecto ya ha sido transferido con éxito a otro contexto
- ✓ El proyecto no depende de aspectos específicos del ecosistema nacional/regional (infraestructuras, recursos).
- ✓ El proyecto no depende de la presencia de perfiles o calificaciones profesionales específicas.

5 Resultados

A continuación se incluye un listado de las iniciativas seleccionadas y una tabla resumen con los aspectos tenidos en cuenta para la selección

- 1- Zaragoza: Conociendo la herencia de contaminación ambiental de La Almozara
- 2- Programa de Conservación de Suelos de Vitoria-Gasteiz
- 3- Micromundo
- 4- OPAL
- 5- MySoil
- 6- GROW Observatory
- 7- Heavy Metal City-zen
- 8- LANDSENSE
- 9- Open Soil Atlas
- 10-In my backyard/No meu quintal
- 11-The Citizen Science Soil Health Project
- 12-TeaTime4Science
- 13-SoilSCAN

Las fichas completas se encuentran en los anexos de este documento.

Tabla 1. Aspectos generales de los proyectos (I)

#	Título	Comienzo	Fin	País/región	Núm. Participantes	Herramientas TIC	Propiedades del suelo		
							Físicas	Químicas	Biológicas
1	Zaragoza- La Almozara	2018	2022	Aragón (España)	N.d	No			
2	Conservación suelos Vitoria-Gasteiz	2018	2022	Euskadi (España)	23	App/web			
3	Micromundo	2016	activo	Madrid (España)	>500	No			
4	OPAL	2007	2012	UK	>5000	plataforma web			
5	MySoil	2013	2023	UK	>50000	App/web			
6	GROW	2016	2019	Europa	439	App			
7	Heavy Metal Cityzen	2019	2021	Austria	11	No			
8	LANDSENSE	2016	2020	Austria	>500	ambas opciones			
9	Open Soil Atlas	2019	2021	Alemania	171	plataforma web			
10	In my backyard/ No Meu Quintal	2019	2021	Portugal	110	plataforma web			
11	The Citizen Science Soil Health Project	2019	activo	USA	48	plataforma web			
12	Teatime 4 science	2019	2023	Global	353	plataforma web			
13	SOIL SCAN	2016	2017	UK, Tanzania	25	No			

N.d: No disponible

Tabla 2. Aspectos generales de los Proyectos (II)

#	Título	Entidad promotora	Actores participantes						Costes (€)	Financiación
			Empresas locales	Indust.	Educación/ Invest.	Servicios públicos	Sociedad civil/OSC	Admin. pública		
1	Zaragoza- La Almozara	Sociedad civil							N.d	Pública (reg.)
2	Conservación suelos Vitoria-Gasteiz	Admin. Pública							3000	Pública (reg.)
3	Micromundo	Investigación/ educación							N.d	Público-privada
4	OPAL	Investigación/ educación							N.d	Pública (nac)
5	MySoil	Investigación/ educación							N.d	N.d
6	GROW	Investigación/ educación							5.379.290	Pública (CE)
7	Heavy Metal Cityzen	Investigación/ educación							N.d	Pública (nac)
8	LANDSENSE	Investigación/ educación							5.751.232	Pública (CE)
9	Open Soil Atlas	Sociedad civil							20,000	Pública (CE)
10	In my backyard/No Meu Quintal	Sociedad civil							20,000	Pública (CE)
11	The Citizen Science Soil Health Project	Empresa local							24000	Pública (nac)
12	Teatime 4 science	Investigación/ educación							N.d	Público-privada
13	SOIL SCAN	Investigación/ educación							23,064 €	Pública (RU, ONU)

Tabla 3. Resultados e impactos de los proyectos

#	Título	Resultados				Contexto	Impactos			
		Datos científ.	Validac. Datos Public.	Concienc /edu.	Empoderam.		Conocimientos	Interés ciencia/suelo	Allianzas, redes	Mejora gov.
1	Zaragoza- La Almozara									
2	Conservación suelos Vitoria-Gasteiz									
3	Micromundo									
4	OPAL									
5	MySoil									
6	GROW									
7	Heavy Metal Cityzen									
8	LANDSENSE									
9	Open Soil Atlas									
10	In my backyard/No Meu Quintal									
11	The Citizen Science Soil Health Project									
12	Teatime 4 science									
13	SOIL SCAN									

Tabla 4 Sostenibilidad y transferibilidad de los proyectos

#	Título	Sostenibilidad			Transferibilidad			
		Integración más amplia	Financiación a largo plazo	Acuerdos de colaboración	Accesibilidad (manuales, métodos abiertos)	Transferencia a otros contextos	No dependencia infraestructura	No dependencia perfiles
1	Zaragoza- La Almozara							
2	Conservación suelos Vitoria-Gasteiz							
3	Micromundo							
4	OPAL							
5	MySoil							
6	GROW							
7	Heavy Metal Cityzen							
8	LANDSENSE							
9	Open Soil Atlas							
10	In my backyard/No Meu Quintal							
11	The Citizen Science Soil Health Project							
12	Teatime 4 science							
13	SOIL SCAN							

5.1 Inclusión de los proyectos en el informe

Figura 1. Origen de los Proyectos de Ciencia ciudadana encontrados

La búsqueda inicial de proyectos de ciencia ciudadana, en las plataformas indicadas en la actividad anterior, dio como resultado más de 30 proyectos o iniciativas, mayoritariamente de la plataforma CORDIS de Horizon Europe (Figura 1). La segunda fuente más importante fue la búsqueda exploratoria con Google, introduciendo el mismo algoritmo. El Observatorio de ciencia ciudadana dio como resultado otros dos proyectos relacionados con suelos, mientras que de las plataformas de ciencia ciudadana, Scistarter ofreció 2 resultados y Natusfera y Epicollect solamente uno. Finalmente, otro de los proyectos encontrados fue encontrado en la plataforma de ECSA y otro se encontró a través de otra iniciativa en la que se mencionaba. Las otras fuentes investigadas (MICS, iNaturalist) no dieron como resultado nuevas iniciativas (que no hubieran sido encontradas ya en otras fuentes).

De estos más de 30 proyectos encontrados, solamente 13 han sido finalmente considerados para la inclusión en este documento, atendiendo a los criterios mencionados en la sección 4.2. La Figura 2 muestra que la mayor parte de los proyectos excluidos lo fueron por no estar relacionados con suelos o con ciencia ciudadana. Por una lado, esta exclusión vino ocasionada por la no coincidencia del proyecto con las palabras introducidas en el algoritmo de búsqueda, al no incluir determinaciones de suelo en su implementación, o por no poder ser considerado como un proyecto de ciencia ciudadana al no alinearse con la propia definición de esta los principios que la definen ((Gold, 2022), particularmente la publicación de los resultado en formato abierto,

Figura 2. Causas de la exclusión de los proyectos o iniciativas

y el reconocimiento de la participación de los científicos ciudadane en los resultados y publicaciones, ya que el único aspecto visible de "ciencia ciudadana" era la recolección de datos o muestras. Por otro lado, este resultado refleja también que, a pesar de la creciente importancia de la ciencia ciudadana, los proyectos relacionados con suelos

son escasos en comparación con otras disciplinas científicas (principalmente zoología o botánica). Para el caso de los suelos, la orientación es principalmente a suelos agrícolas y los colectivos implicados son mayormente agricultores. Solamente dos de los proyectos incluidos se referían a suelos urbanos o los consideraban como objeto de estudio.

Otros 6 proyectos fueron excluidos por no encontrarse datos de contacto con las personas investigadoras responsables del proyecto para poder solicitar más información, que la institución no estuviera activa, o que la persona al cargo del proyecto no estuviera ya en la institución que promovió la iniciativa.

Existe una estrecha relación entre los criterios de evidencia de resultados e información sobre impactos, ya que los proyectos excluidos por este motivo se encontraban en un estado inicial (primer año de proyecto) en el que las campañas de ciencia ciudadana todavía estaban en fase de desarrollo, sin que se hayan publicado entregables o artículos al respecto. En este sentido, cabe destacar uno de los proyectos en los que los únicos resultados eran infografías sobre los datos obtenidos, pero no se daba información sobre los impactos en las comunidades participantes (ver Cuadro 2).

En relación al criterio de sostenibilidad, se debe mencionar que varios de los proyectos incluidos formaban parte de proyectos más amplios, y en general se corresponden con aquellos financiados a través de programas internacionales como Horizon Europe o programas de cooperación al desarrollo; la sostenibilidad de estos proyectos estaba ligada a la generación de acuerdos entre diferentes actores del consorcio, dando lugar a nuevos proyectos que continuaran o ampliaran la iniciativa a otros contextos geográficos, o a otras variables del suelo. En el caso de dos de los proyectos, se incluía la generación de servicios tales como consultoría a diferentes actores de la cadena de innovación (principalmente la administración pública, o agricultores).

Finalmente, en relación con la transferibilidad, 6 de los proyectos se desestimaron para este estudio. En relación con este criterio hay que destacar que no se ha considerado el presupuesto como un criterio de exclusión, ya que solamente los financiados por proyectos internacionales proporcionaban este dato. Sí que se ha considerado como indicio para su transferibilidad que las iniciativas incluyeran manuales, guías o metodologías que permitieran replicarlas en otros ámbitos geográficos. Otro factor que limita la transferibilidad es el uso de tecnologías que requieren de tasas o licencias, como la relacionadas con el uso de una tecnología, software o algoritmo; este era el caso del proyecto SoilSCAN en el que los aparatos habían sido obtenidos por la entidad financiadora del proyecto, pero que se incluyó por su interés al ser el único llevado a cabo en un país de bajos ingresos. En ocasiones, existen alternativas de software libre que ofrecen un resultado similar, siendo en este caso el factor limitante la necesidad de perfiles profesionales (técnicos de SIG, desarrolladores de software o hardware) para adaptar el proyecto en otro contexto. Esto también ocurre cuando las variables medidas no pueden ser estimadas con materiales baratos o caseros, como es el caso de la contaminación de los suelos con metales pesados cuya determinación requiere de la disponibilidad de laboratorios y personal cualificado.

5.2 Ámbito geográfico

Los proyectos incluidos en este informe tenían diferentes ámbitos de aplicación (Figura 3).

Figura 3. Mapa de iniciativas de ciencia ciudadana estudiadas en TICSOIL. Los puntos azules indican los lugares del proyecto GROW Observatory. Los puntos amarillos los lugares del Proyecto LANDSENSE donde se estudiaba el suelo. Acceso al mapa en [googlemaps](https://www.google.com/maps)

Se han ordenado las fichas desde el ámbito más cercanos (proyectos llevados a cabo en España) por un criterio geográfico, ya que los suelos y propiedades estudiadas así como las condiciones socioeconómicas en las que se desarrollan serán más similares a los que se puedan encontrar en la ciudad de Valencia. Se trata además de iniciativas que se han llevado a cabo en entornos urbanos, como son Vitoria y Zaragoza, aunque en el primer caso la mayoría de los suelos estudiados estaba bajo uso agrícola y solamente en los últimos muestreos (2022) se estudiaron suelos de bosque o contaminados, que requerían una restauración; en el caso de la iniciativa en Zaragoza, el estudio estaba enfocado a suelos afectados por contaminación industrial, un problema que puede encontrarse en otros puntos de la geografía nacional, como Cartagena (Hunink et al., 2004) o distritos de Valencia como Camins al Grao donde se asentaban industrias químicas (Generalitat Valenciana, 2019).

A continuación, se muestran las iniciativas llevadas a cabo en Europa (que se corresponden principalmente con los financiados por el programa Horizon Europe) por la afinidad en los contextos socioeconómicos, aunque con el claro predominio de Reino Unido, Países Bajos, o Austria, países donde las iniciativas de ciencia ciudadana tienen un recorrido más largo, lo que puede estar relacionado con diferentes estructuras de gobernanza en las que la participación pública tiene un mayor protagonismo. Sin embargo, también pueden encontrarse puntos de estudio en España, Portugal, Croacia, Italia o Serbia, situados en el entorno mediterráneo.

Finalmente, encontramos cuatro iniciativas más allá de las fronteras europeas: tres de ellas se llevan a cabo desde Estados Unidos (aunque tiene un alcance global y ha sido adaptado y replicado a diferentes países con diversas condiciones edafoclimáticas) y una de ellas, SoilSCAN, en Tanzania, pero coordinada y gestionada a través de una institución británica.

5.3 Nivel de participación

Una clasificación clásica de los proyectos de ciencia ciudadana identifica tres tipos de iniciativas, en función del nivel de participación y de toma de decisiones del público en el diseño del experimento (Bonney et al., 2009). De este modo, el nivel más bajo de participación sería el meramente contributivo, en el que el público recoge datos según protocolos ya establecidos por quienes promueven el proyecto; a medida que aumenta el nivel de participación, podemos encontrar procesos colaborativos y en el nivel más alto de participación, los proyectos co-creados serían aquellos en los que el público participa en diferentes actividades y procesos de toma de decisiones (procesado de los datos, elaboración de metodologías, toma de decisiones sobre objetivos y uso de los resultados, etc.). Esta visión de la Ciencia ciudadana representa un cambio de paradigma en la forma de desarrollar la Ciencia, conduciendo al concepto de "ciencia comunitaria" en la que la ciudadanía utiliza métodos científicos para resolver problemas (M. Haklay, 2013; Pino et al., 2022).

En la amplia mayoría de los proyectos de ciencia ciudadana estudiados, el nivel de participación de la ciudadanía consistía en la obtención de muestras que luego eran analizadas, sin que las personas participantes pudieran decidir los parámetros a estudiar, los métodos a utilizar o los puntos de muestreo que debían tomarse. Merece la pena destacar como excepciones algunos proyectos ya que tuvieron un proceso más participativo: en el caso de SoilSCAN, las comunidades implicadas en Tanzania decidieron cuáles serían los puntos de muestreo, y se realizó un taller antes del mismo en el cual se exploraron los intereses de los granjeros afectados, mientras que en el caso de Open Soil Atlas el proyecto estaba directamente impulsado por una comunidad local, que iba decidiendo sobre los métodos a utilizar, buscando la inclusión y el aprendizaje en común en torno a los suelos y su salud. En el caso del proyecto Programa de Conservación de Suelos de Vitoria-Gasteiz las personas participantes pueden decidir en qué punto de sus fincas toman las muestras, aunque los parámetros de interés y las metodologías están fijadas de antemano por la entidad promotora; no obstante, se incluyen variables de interés socioeconómico de interés para los científicos ciudadanos tales como el rendimiento de las cosechas (aunque no se han obtenido datos suficientes para monitorizar su evolución).

En relación al número de personas voluntarias, existe también una gran variabilidad en los niveles de participación, desde los proyectos con 20-30 científicos ciudadanos (Vitoria, SoilSCAN), hasta los proyectos financiados por la Comisión Europea (GROW Observatory, LANDSENSE) y que se llevaron a cabo en diferentes países, contando con un volumen de participantes significativamente mayor (del orden de 500 a miles de científicos ciudadanos) que el resto de proyectos, con excepción de TeaTime4Science. Solamente uno de los proyectos estudiados no detallaba el número de voluntarios que participaban como científicos ciudadanos. La razón para esta diferencia puede atribuirse a que estos proyectos tenían un presupuesto significativo destinado a la comunicación y diseminación del proyecto, que además a nivel local contaba con las redes propias de las entidades participantes. En el caso de TeaTime4Science, hay que considerar que el éxito de participación se mide a nivel global, y a lo largo de un periodo largo de años (siendo el proyecto de mayor duración de todos los estudiados). De forma análoga, los proyectos Open Soil Map y No Meu Quintal/In my backyard obtuvieron un número respetable de participantes a pesar de ser iniciativas locales, que puede relacionarse con la extensa masa crítica de la que disponen las organizaciones promotoras por su trabajo de base previo al proyecto. Otro aspecto a tener en cuenta es el papel de los agentes multiplicadores: varios de los proyectos se basan en la participación de centros educativos (estudiantes de universidad y educación secundaria) tales como Micromundo, OPAL o MySoil.

5.4 Orientación de los proyectos

A la hora de diferenciar los proyectos por su orientación, los clasificaremos en los siguientes tipos, que son orientativos ya que pueden combinarse diferentes orientaciones dentro del mismo proyecto. Las diferentes orientaciones determinan los objetivos y prioridades del

Figura 4. Tipos de proyecto de ciencia ciudadana por su orientación.
Adaptado de Dillon et al. (2016)

proyecto, y por tanto, los criterios por los cuales deben evaluarse sus resultados e impactos (Figura 4).

- **Orientación científica:** el objetivo de estos proyectos, generalmente iniciados por la comunidad científica, es expandir el conocimiento y ampliar las bases de datos existentes, siendo además iniciativas en las que los objetivos ya están fijados de antemano por las personas o entidades promotoras del proyecto. En este tipo de proyectos, la prioridad es obtener datos de alta calidad, confiables y replicables, pudiendo ser validados por otros proyectos. De este tipo son la mayor parte de los proyectos que se han incluido en este documento.
- **Orientación por interés:** Como en el caso de los proyectos de orientación científica, estos tienen como objetivo expandir los conocimientos existentes sobre un tema, pero en este caso los objetivos están abiertos a la participación de la comunidad o público. En este tipo de proyectos, la prioridad no es tanto la validez o calidad de los datos obtenidos, sino más bien la creación de comunidades con intereses comunes. Ejemplos de este tipo de proyectos son los que se generan para clasificar especies de plantas o de animales (en el caso de los suelos, lombrices y otros invertebrados); en estos proyectos, existe también la limitación de que hay especies crípticas que no van a ser clasificadas correctamente si no hay personas especializadas en el tema.
- **Orientación política:** Son proyectos impulsados por el objetivo de generar cambios sociales, Como ocurría con los proyectos de orientación científica, estas iniciativas tienen un objetivo fijado de forma preliminar, y las personas científicas ciudadanas suelen tener un papel limitado a la hora de introducir sus propias ideas o intereses. El criterio más importante a la hora de evaluar estos proyectos suele estar relacionado por tanto con la participación, la concienciación del público con el problema y la creación de

comunidades o acuerdos con diferentes actores. Entre los proyectos seleccionados, podríamos incluir el Programa de Conservación de Suelos de Vitoria-Gasteiz, o las iniciativas llevadas a cabo en Viena y Amsterdam dentro del proyecto LANDSENSE en esta tipología. No obstante, y a pesar del potencial de la ciencia ciudadana para la toma de decisiones, otros estudios realizados sobre el impacto de este tipo de proyectos indican que existen pocas evidencias de que las entidades responsables utilicen los datos generados (von Gönner et al., 2023).

- **Orientación por problemas:** Como en el caso de los proyectos con orientación política, estos proyectos tienen el objetivo de generar cambios, pero a diferencia de estos, nacen de la necesidad de las comunidades de abordar un problema colectivo que precisa de diferentes tipos de conocimientos, incluyendo los conocimientos locales y por tanto de una mayor agencia de los diferentes tipos de agentes implicados. Este tipo de proyectos implica por tanto un aprendizaje social y las decisiones no están tomadas por la academia o por órganos políticos, sino apoyadas por nuevas formas de gobernanza, siendo proyectos colaborativos o cocreados por la comunidad además de incluir acciones educativas y cambios de comportamientos hacia otros más sostenibles (Jordan et al., 2011). Se puede considerar que entre los proyectos estudiados en este documento, tres se ajustan a este tipo de orientación (ver GROW observatory, Open Soil Atlas y SoilSCAN).

No obstante, no debemos tomar esta clasificación de una forma rígida ya que se pueden combinar entre sí. De este modo, si tenemos un proceso o una variable poco conocidos, el hecho de ampliar el conocimiento con datos de alta calidad sería una problema clave para poder luego diseñar medidas adecuadas, como sería el caso de Zaragoza: Conociendo la herencia de contaminación ambiental de La Almozara, en el que el vecindario detectó un problema y se percibió la necesidad de tener datos para su correcto monitoreo, ya que podían generarse problemas de salud al inhalar las partículas contaminada. Por otro lado un Proyecto con orientación científica como por ejemplo Micromundo, puede estar orientado por un problema, en este caso la necesidad de encontrar soluciones a las resistencias antimicrobianas, generando conocimiento e implicación por la Ciencia en una amplia base social y transformando los valores y creencias de la Sociedad (que valorará más la salud del suelo como un valioso ecosistema).

5.5 Uso de tecnologías TIC

Desde la década de los 90, el uso de las TIC ha aumentado en los proyectos de ciencia ciudadana, por las oportunidades que ofrece en el reclutamiento de personas participantes, la recolección de datos de forma masiva, su representación y la difusión de la información (Hecker et al., 2018). El uso de las TIC, sin embargo, representa ventajas e inconvenientes, que serán analizados de forma específica y más detallada en el entregable "*Análisis de plataformas TIC en proyectos de ciencia ciudadana*", también desarrollado en el proyecto TICSOIL. De forma general, cabe destacar que la adopción de plataformas TIC conlleva costes adicionales (tanto, como el desarrollo de la plataforma (que puede hacer recomendable la adopción de una plataforma genérica preexistente, o un formulario web) o el mantenimiento del hosting o su revisión para hacer frente a problemas de usabilidad o bugs; sin embargo, la adopción de plataformas TIC ya existentes y no desarrolladas ad hoc puede implicar problemas de usabilidad o falta de funcionalidades necesarias para nuestro proyecto (Wiggins, 2013). Otro aspecto a tener en cuenta para la selección de la plataforma es el tipo de datos que se pretende recoger y que puede implicar diferentes tipos de análisis (pudiendo ser datos cuantitativos o cualitativos).

Debemos considerar también la denominada "brecha digital" en las personas participantes, por ejemplo debido a la edad o la pertenencia a colectivos vulnerables sin acceso a estas tecnologías, que generan sesgos a la hora de reclutar a los participantes ya que limitan el

alcance a personas con alto nivel educativo y previamente interesadas por la ciencia (Giardullo, 2023; Mazumdar et al., 2018); por este motivo, puede ser aconsejable diversificar los métodos de recolección de datos y facilitar el uso de hojas impresas con formularios y guías e instrucciones para rellenarlos a mano. En relación con las tecnologías TIC, otro factor a tener en cuenta son los aspectos éticos, ya que las aplicaciones y plataformas seleccionadas pueden recoger información personal de los participantes (por ejemplo, aparición de personas reconocibles en una fotografía, o geolocalización, o dirección IP entre los metadatos aportados al subir datos o incluso el nombre de la persona participante) y mostrarla de forma inmediata en la plataforma web de observaciones (Bowser et al., 2017; Scheibner et al., 2021; Suman & Pierce, 2018).

En los proyectos analizados para este entregable, se encontraron cuatro opciones o modalidades en cuanto al uso de las TIC: aquellos que no utilizaban herramientas TIC, sino que los datos fueron recogidos a través de formularios impresos, encuestas en persona o talleres; los que utilizaban una plataforma web; los que implementaron aplicaciones para ser instaladas en un smartphone; o los que ofrecieron las dos opciones (plataforma web y aplicación).

4 de los proyectos no se basaban en herramientas TIC (Zaragoza: Conociendo la herencia de contaminación ambiental de La Almozara; Micromundo; Heavy Metal City-zen y SoilSCAN), teniendo todos ellos en común que el papel de los científicos ciudadanos era recoger la muestra, pero su análisis tenía una alta participación de entidades académicas, siendo un factor el que las variables medidas no podían determinarse con métodos "caseros"; en el caso de SoilSCAN, el análisis lo llevaba a cabo el propio dispositivo, y los promotores (entidad académica) descargaron los datos para su análisis estadístico y comparación con cartografía. Otro aspecto que tenían en común estos proyectos es la elevada componente educativa, a través de talleres y actividades antes y después de la recogida de los datos para explicar los procedimientos y resultados. En este último proyecto hay que destacar su implementación en una zona con problemas de conexión a internet o donde no todas las personas tenían un móvil que permitiera instalar la aplicación necesaria.

En cuanto a los proyectos que utilizaban plataformas web, estos fueron 5 (OPAL, Open Soil Atlas, In my backyard/No meu quintal, The Citizen Science Soil Health Project, TeaTime4Science) y los datos recogidos de diferentes características, tanto cuantitativos como cualitativos. Las plataformas variaron desde los que recogían datos a través de un formulario web tipo Google forms (No meu quintal); los que implementaron el formulario en forma de hoja Excel descargable con las fórmulas predefinidas (como OPAL, Teatime4Science o The Citizen Science Soil Health Project) o el caso de Open Soil Atlas, que utilizó una plataforma de recogida de datos ya existente (Epicollect) accesible desde la web. Solamente uno de los proyectos estudiados utilizó una Aplicación web desarrollada específicamente para el proyecto por uno de los socios para Android e iOS, aunque actualmente solamente está disponible la versión para iOS en la plataforma iStore.

Finalmente, tres de los proyectos facilitaron la subida de datos a través de diferentes plataformas TIC (Programa de Conservación de Suelos de Vitoria-Gasteiz, MySoil y LANDSENSE). En el caso de LANDSENSE, las opciones venían determinadas cada una de las iniciativas incluidas en el proyecto, de modo que en Amsterdam si se implementó una App dedicada, mientras que en Heidelberg o Toulouse los datos se introducían a través de mapas colaborativos en la web, para lo cual se llevaron a cabo eventos de formación y Hackatones. En el caso de Vitoria, los promotores han ofrecido todas las opciones posibles: desde la descarga y envío de la hoja Excel de datos (tanto por email como correo postal) a la descarga de la aplicación Natusfera (vertiente española de iNaturalist) o la inserción de datos a través de la plataforma web (Figura 5).

Figura 5. Plataforma web para introducción de datos en el Programa de Conservación de suelos de Vitoria-Gasteiz. Se pueden incluir observaciones pulsando sobre el letrero rojo "añadir observaciones" que abre un formulario.

En los proyectos que utilizaban plataforma web (EpiCollect o iNaturalist) se debe destacar el aspecto ético mencionado anteriormente, ya que la identidad de las personas participantes queda reflejada en la plataforma a través del nombre de usuario ("nickname") seleccionado. Este aspecto y las posibles formas de abordarlo se analizarán de forma más detallada en el documento de "Análisis de plataformas TIC en proyectos de ciencia ciudadana".

5.6 Resultados e impactos

La calidad de los datos generados en los proyectos de ciencia ciudadana ha sido objeto de estudio y discusión en la literatura científica existente, dado que se trata de información obtenida a gran escala generando una gran cantidad de ruido por los diferentes niveles de conocimiento de las personas participantes, su escaso vínculo contractual con el proyecto o la entidad promotora y los diferentes contextos o ambientes en los que se desarrolla la iniciativa sin aportar información sobre los mismos y limitando por tanto la reproducibilidad de los datos (Lukyanenko et al., 2020). El problema de la calidad de los datos ha surgido en otros proyectos de ciencias naturales, como los que requieren de las personas participantes la identificación de especies y que a veces generan dudas en la clasificación, y ha generado distintas propuestas para su solución: desde la restricción de la participación a personas consideradas competentes al establecimiento de diversos niveles de calidad de los datos, en función de los votos obtenidos por la persona participante o aportando "microcredenciales" para reconocer sus habilidades (Tweddle et al., 2012) pasando por la definición de manuales y directrices para llevar a cabo el muestreo (Arazy & Malkinson, 2021). El reto consiste en mantener la apertura de la ciencia ciudadana a cualquier persona interesada, mientras que se conserva la calidad de la información requerida para considerarse una investigación científica.

En cuanto a los resultados e impactos de los proyectos estudiados, puede considerarse que casi todos ellos generaron datos científicos de calidad, acreditada por su publicación en revistas revisadas por pares, o ponencias en congresos del área; en algunos casos, los datos resultantes han sido objeto de estudio de tesis doctorales y trabajos de máster. Estos resultados están alineados con el hecho de que la mayoría de los proyectos estuvieran promovidos por la academia (investigadores), como se ha indicado anteriormente. Por otro lado, y tal y como se

ha comentado en el apartado Orientación de los proyectos, los resultados de los proyectos están condicionados por su orientación, que no tiene por qué ser científica. De hecho, el objetivo de recoger y validar datos de calidad para futuros monitoreos solo estaba explicitado en OPAL, GROW, Heavy Metal City-Zen, y Teatime4Science. A pesar de ello, solo uno de los proyectos, el Programa de Conservación de suelos de Vitoria Gasteiz no ha generado publicaciones científicas (siendo un proyecto iniciado por una administración pública) pero sí que se han monitorizado los datos, ya que muchos han ido obtenidos de las mismas fincas en años sucesivos y se han elaborado informes; además, la plataforma iNaturalist tiene un apartado para evaluar la calidad de los datos generados, indicando para cada observación si los datos están verificados por otras personas, y asignando niveles de calidad (básico, medio, avanzado) aunque en la mayor parte de las observaciones el nivel asignado era básico. En el caso del proyecto SoilSCAN, los resultados publicados en revistas científicas no fueron directamente los obtenidos a través del dispositivo de análisis de suelos, sino una narrativa sobre los procedimientos participativos utilizados, reconociendo las limitaciones de la investigación al precisar una validación externa. Otros proyectos, como Urban Soil Atlas, utilizan prácticas de Open Science como la publicación de los datos brutos en plataformas (Zenodo) para permitir su verificación y reutilización, aunque la plataforma utilizada no tiene esta funcionalidad.

Un aspecto que compartían casi todos los proyectos estudiados era el **marcado carácter educativo y de concienciación sobre el suelo, sus propiedades y funciones**. Muestra de ello es la generación de manuales o fichas para la determinación de variables de suelos, guías para reconocimiento de fauna, libros o “toolkits”, así como la organización de seminarios y talleres para formar al público en la importancia de la salud del suelo o su relación con otros problemas sociales y ambientales. En este sentido, cabe destacar la iniciativa Micromundo, donde estudiantes en grados universitarios imparten las prácticas y talleres en centros de secundaria, fomentando no solamente sus habilidades científico-técnicas en la toma de muestras y su análisis, sino también las capacidades docentes; además, el proyecto ha generado tesis y trabajos fin de máster sobre docencia de las ciencias experimentales.

Por el contrario, los resultados relacionados con el **empoderamiento** no estaban explícitamente indicados en la mayoría de los proyectos analizados. Se pueden sin embargo extraer conclusiones de los materiales facilitados: casi ninguno de los proyectos promovía la participación en procesos de toma de decisiones, que queda limitada al lugar y momento en que se tomaban las muestras, sino que las metodologías estaban determinadas por los promotores de la propuesta. Este aspecto está relacionado con la orientación científica de los proyectos estudiados. Se puede destacar que, en Vitoria, las personas participantes podían elegir en qué lugar tomaban las muestras (en todo el término municipal), dándose indicaciones del momento de recogida para una mejor calidad de los datos; en el caso de SoilSCAN, la propia comunidad decidió también realizar mediciones en tierras comunales. El empoderamiento también radicaba, como en el caso del proyecto GROW, en la generación de conocimientos colectivos para una adecuada gestión de los suelos (en relación con el riego, prácticas de manejo sostenible como mulching y alternancia de cultivos, etc.). Este conocimiento social también se produjo en los proyectos No Meu Quintal y Open Soil Atlas, donde se ofrecieron formación y recomendaciones para resolver problemas de la comunidad tales como la contaminación por pesticidas que pueden afectar a la salud, la contaminación de suelos por abandono de basuras y la necesidad de restaurar el suelo para crear bosques comestibles, respectivamente. Estos resultados reflejan el potencial de la ciencia ciudadana para implementar nuevas formas de educación que implican a diferentes actores en la generación de conocimientos y el desarrollo de acciones que abordan problemas socio ecológicos (Wals et al., 2014).

Otros resultados de los proyectos seleccionados pueden relacionarse con el **enfoque contextual** de los mismos. En este sentido, también pueden destacarse los proyectos SoilSCAN y Open Soil Maps ya que implicaban a participantes de comunidades vulnerables, al igual que el proyecto OPAL. El proyecto No Meu Quintal generó conocimiento entre diferentes actores,

teniendo en cuenta diferencias relacionadas con género, educación y otros aspectos socioeconómicos (empleo). En el resto de proyectos no se ha encontrado información sobre este aspecto.

En relación con los impactos, se debe tener en cuenta que actualmente no hay publicaciones o guías estandarizadas para su evaluación y que la literatura existente muestra un desequilibrio en las dimensiones evaluadas (Wehn et al., 2021). Usualmente, los impactos se miden a través de talleres, entrevistas, grupos focales, pero en muy pocos casos se realiza una evaluación inicial (baseline) sobre la cual basar el impacto conseguido. Existe además una gran dispersión y lagunas a la hora de evaluar la gran diversidad de impactos que la ciencia ciudadana puede generar, especialmente en relación con la generación de actitudes, comportamientos y conocimientos más “sostenibles”, que además son medidos de forma simplista (Somerville & Wehn, 2022). Algunos autores han remarcado que precisamente el aspecto meramente contributorio y enfocado a la generación de datos científicos, sin tener en cuenta aspectos contextuales como la participación de grupos vulnerables, puede limitar este tipo de impactos (Chase & Levine, 2018). Recientemente, se han desarrollado marcos de evaluación que tienen en cuenta diferentes tipos de indicadores (Passani & Janssen, 2022).

Concretamente, los impactos medidos en los proyectos estudiados (a través de cuestionarios, encuestas o talleres) se relacionaron con un aumento de los conocimientos en la comunidad participante en relación con los suelos, sus propiedades, sus funciones y su relación con otros elementos del ecosistema (tales como la provisión de alimentos, la amortiguación de contaminantes o la protección contra la erosión). Estos impactos están ligados a mejoras en las acciones de conservación, al menos a nivel individual (cambios de comportamiento) que implican mejoras en las funciones del ecosistema y los servicios que presta. En el caso de Micromundos se puede destacar también el aumento del interés por ciencia, y en particular por las ciencias naturales (edafología, geología, microbiología). Otro de los impactos atribuidos a la ciencia ciudadana es la generación de interés por las metodologías científicas y la participación en proyectos de ciencia ciudadana (Leach et al., 2020), que se ha reportado en OPAL, Micromundos, TeaTime4Science y SoilSCAN. A nivel colectivo, solo uno de los proyectos estudiados (The Citizen Science Soil Health Project) reportó de forma explícita impactos sociales como la generación de puestos de empleo para la supervisión de los suelos muestreados, y la revisión de políticas de salud del suelo o la generación de programas de financiación para agricultura regenerativa. En algunos de los proyectos estudiados, como GROW, No meu Quintal, o LANDSENSE, si se han reforzado las redes de colaboración o generado nuevas redes, y las entidades promotoras han aumentado su capacidad al dar lugar a proyectos de continuación o de aplicación de los resultados. Esto es particularmente de interés en el caso de No meu quintal, al tratarse de una organización de la sociedad civil a nivel local. Estos impactos están relacionados con aspectos que se detallarán en el apartado Sostenibilidad y transferibilidad.

5.7 Sostenibilidad y transferibilidad

En relación con la sostenibilidad de los proyectos, en las iniciativas estudiadas se puede destacar que varias estaban incluidas en una acción más amplia, tales como proyectos de mayor duración o estrategias de fomento de la cultura científica. Por ejemplo, en el caso de los proyectos OPAL y LANDSENSE, el primero dio lugar a la European Citizen Science Association (ECSA) al cual se unió el segundo tras su finalización. En el caso del proyecto Micromundos, este se basa en una acción a nivel internacional con acuerdos entre diferentes agentes para el fomento de la cultura científica. Por su parte, el proyecto SoilSCAN ha sido financiado con fondos de ayuda al desarrollo y forma parte de proyectos de mayor envergadura de Naciones Unidas, relacionados con la protección del suelo como fuente de alimentos, plan de acción que garantiza su sostenibilidad. Además, varios de los proyectos estudiados han dado lugar a estrategias de explotación de resultados: es el caso de GROW observatory, LANDSENSE, así como Open Soil Atlas y No Meu Quintal, que formaban parte de un proyecto Horizon 2020

(ACTION). Entre los impactos de los proyectos se encuentra el desarrollo de proyectos de continuación, o la explotación de los resultados de forma comercial (dispositivos o plataformas generados) o intelectual (generación de servicios a administraciones públicas y entidades privadas con el conocimiento generado). Un caso similar de sostenibilidad es la inclusión de los datos generados en otros proyectos y servicios, como MySOIL cuyos datos fueron integrados en el Observatorio de suelos de Reino Unido (UKSO, Figura 6) o el piloto de LANDSENSE en Toulouse que incluyó la información de usos de suelo en el servidor del Servicio Geográfico nacional.

Figura 6. Integración de las observaciones de textura de MySoil en UKSO. Fuente

La sostenibilidad, por otro lado, puede estar relacionada con la transferibilidad de las metodologías a otras zonas o contextos. Para evaluar este aspecto, se ha tenido en cuenta la accesibilidad a las metodologías utilizadas: de los 13 proyectos estudiados, 8 de ellos incluían guías, toolkits o métodos para poder replicar la acción en otros contextos, y además estas eran libres o gratuitas (no requerían de licencias para uso de dispositivos, algoritmos, etc.). En uno de los casos (SoilSCAN) se explicaba la metodología, pero esta está sujeta a la adquisición de los escáneres y las licencias para el uso de los algoritmos, factor que limita su transferibilidad sobre todo teniendo en cuenta que se lleva a cabo en comunidades vulnerables. Esta limitación está reconocida en uno de los artículos publicados por la investigadora responsable, que indicaba que la adopción de la tecnología (scanner) tenía una tasa de adopción inferior a la esperada por diferentes motivos, entre ellos la falta de habilidades técnicas entre trabajadores de las cooperativas agrícolas y de la administración para interpretar los datos y elaborar recomendaciones basadas en los resultados, y la falta de sentimiento de propiedad hacia los propios dispositivos, percibidos como una donación, además de la inexistencia de un servicio técnico para el mantenimiento y reparación de los equipos (Kelly et al., 2022). Este es un aspecto a tener en cuenta, ya que también en el caso del proyecto GROW se destacó la necesidad de este apoyo del distribuidor de los sensores de humedad para transferir el proyecto a otros ámbitos. 11 de los proyectos estudiados ya han sido transferidos a otros contextos, con excepción del proyecto realizado en Zaragoza y Heavy Metal City-zen. En este último, las personas responsables planearon expandir las medidas a otros huertos en diferentes puntos de la ciudad y los datos obtenidos se incluyeron en un mapa de una iniciativa más amplia, pero no se dispone de datos sobre su aplicación final.

Finalmente, otro aspecto que limita la transferibilidad de los proyectos es la dependencia de perfiles o calificaciones profesionales específicas. Se debe señalar en este sentido que la

mayoría de los proyectos estudiados requieren de una cierta infraestructura para la determinación de algunas propiedades de suelos, como son las propiedades químicas (metales pesados, determinación de carbono, nutrientes) o biológicas (actividad microbiana, presencia de hongos y levaduras) son necesarios materiales de laboratorio y condiciones controladas. En otros casos, como los llevados a cabo en LANDSENSE o GROW, son precisos perfiles técnicos para el mantenimiento de las plataformas y mapas online (conocimientos de programación) o de los propios dispositivos. Destacan por lo contrario los proyectos de Conservación de suelos de Vitoria-Gasteiz, OPAL, Open Soil Map, y Teatime4Science, donde los materiales necesarios pueden encontrarse en el hogar o adquirirse en supermercados o ferreterías, a un reducido coste para las personas participantes.

6 Conclusiones

Basándonos en los proyectos analizados, podemos concluir que la mayor parte de iniciativas de científica ciudadana basa la evaluación de los resultados en la publicación de los mismos en revistas y conferencias científicas, generalmente reconociendo a las comunidades implicadas.

Sin embargo, todavía es necesaria una mayor evaluación de forma más sistemática, a través de cuestionarios etc. de los resultados percibidos por los científicos ciudadanos involucrados en las acciones, y un mayor desarrollo de las recompensas que estas personas reciben de los proyectos, a menudo basadas en aprendizajes no reconocidos formalmente. Esto puede apreciarse en la mayoría de los proyectos, que no disponían de un análisis de los impactos de forma explícita.

La mayoría de los proyectos incluían el uso de plataformas TIC. Esto puede suponer una ventaja, ya que los datos son fácilmente recogidos de forma simultánea en una gran diversidad de puntos, pero también puede suponer una brecha para involucrar a algunos colectivos. Además, la usabilidad de la plataforma puede verse limitada en zonas donde la cobertura es mala, por lo que se recomienda proporcionar varias formas de inserción de datos (también de forma analógica) para poder subirlos a la plataforma cuando se dispone de red, algo que solamente uno de los proyectos tuvo en cuenta. Del mismo modo, la propia elección de la plataforma TIC puede representar una barrera, ya que el desarrollo de una aplicación personalizada tiene un coste elevado tanto de personal, como técnico, que puede no compensar si no existe una comunidad de base previa. El análisis de las plataformas existentes es un requisito indispensable para diseñar un proyecto de ciencia ciudadana para suelos urbanos, teniendo en cuenta aspectos como la accesibilidad, o la posibilidad de anonimizar a los usuarios para evitar problemas con los datos personales.

También destaca la laguna entre el papel de la ciencia ciudadana en programas de financiación de I+D y el papel que tiene de forma efectiva en la toma de decisiones. En este sentido, son necesarios más programas de financiación de este tipo de iniciativas a nivel local y regional, para facilitar el acceso a organizaciones de la sociedad civil, que pueden generar una gran cantidad de datos por su conocimiento de las condiciones locales, sus redes de contactos y establecer la ciencia ciudadana como una forma democrática de generar conocimiento.

Se debe seguir promoviendo las oportunidades de aprendizaje para las personas participantes en ciencia ciudadana, y reforzar la interacción entre actores de la quintuple hélice de innovación, promoviendo la adopción de los resultados y datos proporcionados por las iniciativas de ciencia ciudadana, a la vez que se fomenta el adecuado reconocimiento de todas las personas participantes en los resultados generados para aumentar el interés y la participación.

7 Referencias

- Ajzen, I., & Fishbein, M. (1980). *Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior*. Prentice-Hall. <https://www.scienceopen.com/book?vid=c20c4174-d8dc-428d-b352-280b05eacdf7>
- Appenfeller, L. R., Lloyd, S., & Szendrei, Z. (2020). Citizen science improves our understanding of the impact of soil management on wild pollinator abundance in agroecosystems. *PLoS one*, 15(3), e0230007-e0230007. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0230007>
- Arazy, O., & Malkinson, D. (2021). A Framework of Observer-Based Biases in Citizen Science Biodiversity Monitoring: Semi-Structuring Unstructured Biodiversity Monitoring Protocols. *Frontiers in Ecology and Evolution*, 9. <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fevo.2021.693602>
- Aristeidou, M., & Herodotou, C. (2020). Online Citizen Science: A Systematic Review of Effects on Learning and Scientific Literacy. *Citizen Science: Theory and Practice*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.5334/cstp.224>
- Baker, F., Smith, C., & Cavan, G. (2018). A Combined Approach to Classifying Land Surface Cover of Urban Domestic Gardens Using Citizen Science Data and High Resolution Image Analysis. *Remote sensing (Basel, Switzerland)*, 10, Article 4. <https://doi.org/10.3390/rs10040537>
- Biel, A. (2003). Environmental Behaviour: Changing Habits in a Social Context. En *Individual and Structural Determinants of Environmental Practice* (1st edition). Routledge. <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781315252377-2/environmental-behaviour-changing-habits-social-context-anders-biel>
- Blumlein, P., Kircholtes, H. J., Schweiker, M., Wolf, G., Schug, B., Wieshofer, I., Huber, S., Parolin, M., Villa, F., Zelioli, A., Biasioli, M., Medved, P., Vernik, T., Vrščaj, B., Siebielec, G., Kozák, J., Galuskova, I., Fulajtar, E., Sobocká, J., & Jaensch, S. (2012). *Soil in the City. Urban Soil Management Strategy*.
- Bone, J. (2012). *Environmental quality management for soil protection: The role of citizen science in the process*. [Imperial College]. https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAQQw7AJahcKEwiQ44LK88f-AhUAAAAAHQAAAAQAw&url=https%3A%2F%2Fspiral.imperial.ac.uk%2Fbitstream%2F10044%2F1%2F10930%2F1%2FBone-J-2013-PhD-Thesis.pdf&psig=AOvVaw0mDhk9sv4E6t2WgQs6IcS_&ust=1682610730659480
- Bonney, R., Ballard, H., Jordan, R., McCallie, E., Phillips, T., Shirk, J., & Wilderman, C. C. (2009). *Public Participation in Scientific Research: Defining the Field and Assessing Its Potential for Informal Science Education*. Washington, D.C.: Center for Advancement of Informal Science Education (CAISE). A CAISE Inquiry Group Report. <https://www.informalscience.org/sites/default/files/PublicParticipationinScientificResearch.pdf>
- Bowser, A., Shilton, K., Preece, J., & Warrick, E. (2017). Accounting for Privacy in Citizen Science: Ethical Research in a Context of Openness. *Proceedings of the 2017 ACM Conference on Computer Supported Cooperative Work and Social Computing*, 2124-2136. <https://doi.org/10.1145/2998181.2998305>
- Brossard, D., Lewenstein, B., & Bonney, R. (2005). Scientific knowledge and attitude change: The impact of a citizen science project. *International Journal of Science Education*, 27(9), 1099-1121. <https://doi.org/10.1080/09500690500069483>
- Chase, S. K., & Levine, A. (2018). Citizen Science: Exploring the Potential of Natural Resource Monitoring Programs to Influence Environmental Attitudes and Behaviors. *Conservation Letters*, 11(2), e12382. <https://doi.org/10.1111/conl.12382>

- Conrad, C. C., & Hilchey, K. G. (2011). A review of citizen science and community-based environmental monitoring: Issues and opportunities. *Environmental Monitoring and Assessment*, 176(1-4), 273-291. <https://doi.org/10.1007/s10661-010-1582-5>
- Davis, A., Taylor, C. E., & Martin, J. M. (2019). Are pro-ecological values enough? Determining the drivers and extent of participation in citizen science programs. *Human Dimensions of Wildlife*, 24(6), 501-514. <https://doi.org/10.1080/10871209.2019.1641857>
- European Commission, D.-G. for R. and I. (2020). *Citizen Science – Elevating research and innovation through societal engagement*. Publications Office of the European Union. <https://data.europa.eu/doi/10.2777/624713>
- European Commission, D.-G. for R. and I. (2021). *Enabling open science and societal engagement in research*. Publications Office of the European Union. <https://data.europa.eu/doi/10.2777/057047>
- European Commission, D.-G. for R. and I., ECORYS, Ricardo, Shakeel, H., Mayor, B., Irwin, A., Gold, M., Arias, R., Leo, G., Xhelili, A., Caforio, A., & Navarte, L. (2023). *Citizen science within the framework of the Horizon 2020 Green Deal Call projects*. Publications Office of the European Union. <https://data.europa.eu/doi/10.2777/042477>
- FAO. (2008). *VISUAL SOIL ASSESSMENT (VSA) Field Guides*. <https://www.fao.org/3/i0007e/i0007e00.htm>
- Filippelli, G. M., Adamic, J., Nichols, D., Shukle, J., & Frix, E. (2018). Mapping the Urban Lead Exposome: A Detailed Analysis of Soil Metal Concentrations at the Household Scale Using Citizen Science. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 15(7), Article 7. <https://doi.org/10.3390/ijerph15071531>
- Generalitat Valenciana. (2019). 12. Suelos Contaminados. En *Revisión del Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana (PIRCV): Vol. Memoria de Justificación*. <https://mediambient.gva.es/documents/20549779/161513659/12.+Suelos+contaminados/036d0c90-1b39-4cbf-9a6e-9e66de1e75c6>
- Giardullo, P. (2023). Non-experts' participation in processes of scientific knowledge creation: The case of Citizen Science. *Sociology Compass*, 17(9), e13100. <https://doi.org/10.1111/soc4.13100>
- Gold, M. (2022). *ECSA 10 Principles of Citizen Science*. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/XPR2N>
- González, E., & Corcho, O. (2020). *D4.2 Lifecycle-aware citizen science templates [Deliverable]. ACTION project*. <https://ec.europa.eu/research/participants/documents/downloadPublic?documentIds=080166e5e7bf94c9&appId=PPGMS>
- Groulx, M., Fishback, L., & Winegardner, A. (2019). Citizen science and the public nature of climate action. *Polar Geography*, 42(3), 176-195. <https://doi.org/10.1080/1088937X.2019.1597396>
- Haklay, M. (2013). Citizen Science and Volunteered Geographic Information: Overview and Typology of Participation. En D. Sui, S. Elwood, & M. Goodchild (Eds.), *Crowdsourcing Geographic Knowledge: Volunteered Geographic Information (VGI) in Theory and Practice* (pp. 105-122). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-94-007-4587-2_7
- Haklay, M., Dörler, D., Heigl, F., Manzoni, M., Hecker, S., & Vohland, K. (2021). What Is Citizen Science? The Challenges of Definition. En K. Vohland, A. Land-Zandstra, L. Ceccaroni, R. Lemmens, J. Perelló, M. Ponti, R. Samson, & K. Wagenknecht (Eds.), *The Science of Citizen Science* (pp. 13-33). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-58278-4_2
- Hecker, S., Haklay, M., Bowser, A., Makuch, Z., Vogel, J., & Bonn, A. (Eds.). (2018). *Citizen Science: Innovation in Open Science, Society and Policy*. UCL Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctv550cf2>
- Houšková, B., & Montanarella, L. (2006). *European Soil Visual Assessment – Field Guide*. 18th World Congress of Soil Science., Philadelphia, Pennsylvania, US. https://esdac.jrc.ec.europa.eu/ESDB_Archive/eusoils_docs/Poster/Visual_Assessment.pdf

- Hunink, J., Castejon, J. M., Mourik, J., & Faz, A. (2004, septiembre 12). *Environmental risks associated with wind-erosion promoted by the mobility of heavy metals in the forming of secondary minerals*. Fourth international conference on land degradation, Cartagena. https://www.researchgate.net/publication/308401462_ENVIRONMENTAL_RISKS_ASSOCIATED_WITH_WIND-EROSION_PROMOTED_BY_THE_MOBILITY_OF_HEAVY_METALS_IN_THE_FORMING_OF_SECONDARY_MINERALS
- Irikso, A. B., Abebe, B. T., Hagdu, K., Abza, T. G., & Quandt, A. (2020). *Pilot testing landpks smartphone application for local level participatory land use planning in Ethiopia—OICRF*. 2020 WORLD BANK CONFERENCE ON LAND AND POVERTY, - Washington DC. <https://www.oicrf.org/-/pilot-testing-landpks-smartphone-application-for-local-level-participatory-land-use-planning-in-ethiopia>
- Iturribarria Ruiz, M. (2016). *La administración vasca ante la ciencia ciudadana. Modelo de organización*. 19.
- IUSS Working Group WRB. (2022). *World Reference Base for Soil Resources. International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps*. International Union of Soil Sciences (IUSS). https://www3.ls.tum.de/fileadmin/w00bds/boku/downloads/wrb/WRB_fourth_edition_2022-12-18.pdf
- Jordan, R. C., Gray, S. A., Howe, D. V., Brooks, W. R., & Ehrenfeld, J. G. (2011). Knowledge Gain and Behavioral Change in Citizen-Science Programs. *Conservation Biology*, 25(6), 1148-1154. <https://doi.org/10.1111/j.1523-1739.2011.01745.x>
- Kelly, C., Wynants, M., Patrick, A., Taylor, A., Mkilema, F., Nasser, M., Lewin, S., Munishi, L., Mtei, K., Ndakidemi, P., & Blake, W. (2022). Soils, Science and Community Action (SoilSCAN): A citizen science tool to empower community-led land management change in East Africa. *Environmental research letters*, 17(8), Article 8. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/ac8300>
- Kieslinger, B., Schaefer, T., Heigl, F., Doerler, D., Richter, A., & Bonn, A. (2018). Evaluating citizen science—Towards an open framework. En S. Heckler, M. Haklay, A. Bowser, J. Vogel, & A. Bonn (Eds.), *Citizen Science—Innovation in Open Science, Society and Policy*. UCL Press. <https://doi.org/10.14324/111.9781787352339>
- Leach, B., Parkinson, S., Lichten, C. A., & Marjanovic, S. (2020). *Emerging developments in citizen science: Reflecting on areas of innovation*. RAND Corporation. https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR4401.html
- Liere, K. D. van, & Dunlap, R. E. (1981). Environmental Concern: Does it Make a Difference How it's Measured? *Environment and Behavior* 1, 13(6), 651-676. https://www.researchgate.net/publication/232497667_Environmental_Concern_Does_it_Make_a_Difference_How_it%27s_Measured
- Lukyanenko, R., Wiggins, A., & Rosser, H. K. (2020). Citizen Science: An Information Quality Research Frontier. *Information Systems Frontiers*, 22(4), 961-983. <https://doi.org/10.1007/s10796-019-09915-z>
- Maddalena, E., Reeves, N., Baroni, I., Re Calegari, G., Janssen, A., & González Guardia, F. (2022). *D5.7 Final analysis and guidelines of incentives and motivation within citizen science [Deliverable]*. ACTION project. <https://ec.europa.eu/research/participants/documents/downloadPublic?documentIds=080166e5e7c0d319&appId=PPGMS>
- Mazumdar, S., Ceccaroni, L., Piera, J., Hölker, F., Berre, A., Arlinghaus, R., & Bowser, A. (2018). *Citizen science technologies and new opportunities for participation* (pp. 303-320). <https://doi.org/10.2307/j.ctv550cf2.28>
- National Soil Resources Institute (NSRI). (2007). *Land Information System (LandIS)*. Cranfield University: Cranfield, UK. <http://www.landis.org.uk/>
- Passani, A., & Janssen, A. (2022). *D5.10 Final impact maximisation and sustainability guidelines [Deliverable]*. ACTION project.

- <https://ec.europa.eu/research/participants/documents/downloadPublic?documentIds=080166e5e97ec034&appId=PPGMS>
- Passani, A., Janssen, A., Forino, G., & Di Lisio, G. (2022). *D6.4 Impact assessment report v2. ACTION* project. <https://ec.europa.eu/research/participants/documents/downloadPublic?documentIds=080166e5ea3e8cef&appId=PPGMS>
- Phillips, T. B., Bailey, R. L., Martin, V., Faulkner-Grant, H., & Bonter, D. N. (2021). The role of citizen science in management of invasive avian species: What people think, know, and do. *Journal of Environmental Management*, 280, 111709. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.111709>
- Pino, V., McBratney, A., O'Brien, E., Singh, K., & Pozza, L. (2022). Citizen science & soil connectivity: Where are we? *Soil security*, 9. <https://doi.org/10.1016/j.soisec.2022.100073>
- Pocock, M. J. O., Chapman, D. S., Sheppard, L. J., & Roy, H. E. (2014). *Choosing and Using Citizen Science: A guide to when and how to use citizen science to monitor biodiversity and the environment*. Centre for Ecology & Hydrology. https://www.ceh.ac.uk/sites/default/files/sepa_choosingandusingcitizenscience_interactive_4web_final_amended-blue1.pdf
- Rare, & The Behavioral Insights Team. (2019). *Cambio de comportamiento para la naturaleza: Una caja de herramientas de las ciencias del comportamiento para agentes de cambio*. Rare. <https://www.bi.team/wp-content/uploads/2022/04/2019-Behavior-Change-for-Nature-Spanish.pdf.pdf>
- Rossiter, D. G., Liu, J., Carlisle, S., & Zhu, A.-X. (2015). Can citizen science assist digital soil mapping? *Geoderma*, 259-260, 71-80. <https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2015.05.006>
- Roy, H.E., Pocock, M.J.O, Preston, C.D., Roy, D.B., Savage, J., Tweddle, J.C., & Robinson, L.D. (2012). *Understanding Citizen Science & Environmental Monitoring*. [Final Report on behalf of UK-EOF.]. NERC Centre for Ecology & Hydrology and Natural History Museum.
- Schaefer, T., Kieslinger, B., Brandt, M., & Bogaert, V. (2021). *Evaluation in Citizen Science: The Art of Tracing a Moving Target* (pp. 495-514). https://doi.org/10.1007/978-3-030-58278-4_25
- Scheibner, J., Jobin, A., & Vayena, E. (2021). Ethical Issues with Using Internet of Things Devices in Citizen Science Research: A Scoping Review. *Frontiers in Environmental Science*, 9. <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fenvs.2021.629649>
- Smith, J., Potts, S., & Eggleton, P. (2008). Evaluating the efficiency of sampling methods in assessing soil macrofauna communities in arable systems. *European Journal of Soil Biology*, 44(3), 271-276. <https://doi.org/10.1016/j.ejsobi.2008.02.002>
- Sobieraj, I. (2022). EVALUATING CITIZEN SCIENCE PROJECTS. *Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series*, 2022(165), 359-370. <https://doi.org/10.29119/1641-3466.2022.165.25>
- Somerwill, L., & Wehn, U. (2022). How to measure the impact of citizen science on environmental attitudes, behaviour and knowledge? A review of state-of-the-art approaches. *Environmental Sciences Europe*, 34(1), 18. <https://doi.org/10.1186/s12302-022-00596-1>
- Sprinks, J. (2020). *Developing metrics and instruments to evaluate citizen science impacts on the environment and society* (Deliverable 3.2; Toolbox for Citizen Science Research: Accompanying Documentation Report). MICS project. Measuring Impacts of Citizen Science. <https://mics.tools/>
- Suman, A. B., & Pierce, R. (2018). Challenges for Citizen Science and the EU Open Science Agenda under the GDPR. *European Data Protection Law Review*, 4(3), 284-295. <https://doi.org/10.21552/edpl/2018/3/7>
- Sustainable Agriculture Research and Education. (2019). *The Citizen Science Soil Health Project*. https://projects.sare.org/sare_project/fw19-341/

- Tweddle, J. C., Robinson, L., Pocock, M., & Roy, H. (2012). *Guide to citizen science: Developing, implementing and evaluating citizen science to study biodiversity and the environment in the UK*. <https://www.ceh.ac.uk/sites/default/files/citizenscienceguide.pdf>
- von Gönner, J., Herrmann, T. M., Bruckermann, T., Eichinger, M., Hecker, S., Klan, F., Lorke, J., Richter, A., Sturm, U., Voigt-Heucke, S., Brink, W., Liedtke, C., Premke-Kraus, M., Altmann, C., Bauhus, W., Bengtsson, L., Büermann, A., Dietrich, P., Dörler, D., ... Bonn, A. (2023). Citizen science's transformative impact on science, citizen empowerment and socio-political processes. *Socio-Ecological Practice Research*, 5(1), 11-33. <https://doi.org/10.1007/s42532-022-00136-4>
- Walker, D. W., Smigaj, M., & Tani, M. (2021). The benefits and negative impacts of citizen science applications to water as experienced by participants and communities. *WIREs Water*, 8(1), e1488. <https://doi.org/10.1002/wat2.1488>
- Wals, A. E. J., Brody, M., Dillon, J., & Stevenson, R. B. (2014). Convergence between science and environmental education. *Science*, 344(6184), 583-584. Scopus. <https://doi.org/10.1126/science.1250515>
- Wehn, U., Gharesifard, M., Ceccaroni, L., Joyce, H., Ajates, R., Woods, S., Bilbao, A., Parkinson, S., Gold, M., & Wheatland, J. (2021). Impact assessment of citizen science: State of the art and guiding principles for a consolidated approach. *Sustainability Science*, 16(5), 1683-1699. <https://doi.org/10.1007/s11625-021-00959-2>
- Wiggins, A. (2013). Free as in puppies: Compensating for ict constraints in citizen science. *Proceedings of the 2013 conference on Computer supported cooperative work*, 1469-1480. <https://doi.org/10.1145/2441776.2441942>
- Ziss, E., Friesl-Hanl, W., Götzinger, S., Noller, C., Puschenreiter, M., Watzinger, A., & Hood-Nowotny, R. (2021). *Heavy Metal City-Zen. Exploring the potential risk of heavy metal contamination of food crop plants in urban gardening contexts using a citizen science approach*. [dataset]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4785321>

8 Anexos

8.1 Plantilla

INFORMACIÓN GENERAL			
Título del proyecto o iniciativa			
País o región			
Promotor del proyecto		Tipo de entidad	
		<i>Si es otro, especificar</i>	
Año de comienzo/Año de fin		Estado	
Enlace o contacto para obtener información adicional			
DESCRIPCIÓN			
Número de personas usuarias/voluntarias implicadas			
Dimensión	<p><i>Si la iniciativa aborda un aspecto o dimensión específico del suelo indicar</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Propiedades químicas: Contaminación/salinización/fertilidad - Propiedades físicas: retención hídrica/Erosión/desertificación/ - Propiedades biológicas: Biodiversidad/organismos 		
Actores implicados	<input type="checkbox"/> Empresas locales	<input type="checkbox"/> Medios	
	<input type="checkbox"/> Industria	<input type="checkbox"/> Servicios financieros (bancos, inversores)	
	<input type="checkbox"/> Educación/investigación	<input type="checkbox"/> sociedad civil/OSCs,	
	<input type="checkbox"/> Servicios públicos: museos, escuelas, centros deportivos	<input type="checkbox"/> Administraciones públicas (gobierno local, regional, estatal...)	
	<input type="checkbox"/> Otro (especifíquese)		
Objetivos	<i>Describe aquí los objetivos: sensibilización, concienciación, formación/educación, obtención de resultados científicos, monitoreo, mejora de uso de recursos, etc.</i>		
Metodología	<i>Describe brevemente aquí cómo se llevaron a cabo las prácticas de ciencia ciudadana, por ejemplo talleres para compartir conocimientos, muestreos, análisis de resultados, asambleas</i>		

	<i>para tomar decisiones colectivas etc.</i>		
Recursos (materiales, guías, videos, tutoriales, publicaciones)	<p><i>Incluya aquí documentos sobre la metodología seguida (título y el enlace del documento como directrices, manuales, protocolos). Para los enlaces, asegúrese de su disponibilidad</i></p> <p><i>Otros documentos pueden ser:</i></p> <p><i>Videos, testimonios de la implementación.</i></p> <p><i>Documentos, marcos de evaluación e informes sobre el impacto y los resultados</i></p>		
¿Son publicaciones de libre acceso?			
Les científiques ciudadanos y están reconocidos en los resultados y publicaciones del proyecto.			
Costes relacionados			
Uso de plataformas o herramientas TIC		Enlace a Plataforma o descarga App	
Resultados	<i>Ver cuadro 1</i>		
Impactos	<i>Ver Cuadro 2</i>		
Financiación	<i>Si se ha declarado financiación pública o privada, indicar (tipo de convocatoria, Proyecto)</i>		
Sostenibilidad	<i>Ver Cuadro 3</i>		
Transferibilidad	<i>Ver Cuadro 4</i>		

8.2 Fichas de proyectos

8.2.1 En España

Zaragoza: Conociendo la herencia de contaminación ambiental de La Almozara

INFORMACIÓN GENERAL			
Título del proyecto o iniciativa	Conociendo la herencia de contaminación ambiental de La Almozara		
País o región	Zaragoza (Aragón)		
Promotor del proyecto	Asociaciones vecinales Ebro y Aljafería de La Almozara	Tipo de entidad	Sociedad civil/OSCs
Año de comienzo/Año de fin	2018-2020	Estado	Finalizado
Enlace o contacto para obtener información adicional	Óscar Pueyo. Instituto Univ. de Investigación en Ciencias Ambientales de Aragón (IUCA). Depto. Ciencias de la Tierra. Univ. de Zaragoza Email Web Viviendo en la Almozara		
DESCRIPCIÓN			
Número de personas usuarias/voluntarias implicadas	14 (7 técnicos, 7 miembros de asociaciones colaborando en recogida de muestras e información).		
Dimensión	Propiedades químicas: contaminación del suelo por metales pesados		
Actores implicados	<input checked="" type="checkbox"/> Empresas locales	<input type="checkbox"/> Medios	
	<input type="checkbox"/> Industria	<input type="checkbox"/> Servicios financieros (bancos, inversores)	
	<input checked="" type="checkbox"/> Educación/investigación	<input checked="" type="checkbox"/> sociedad civil/OSCs	
	<input checked="" type="checkbox"/> Servicios públicos: museos, escuelas, centros deportivos	<input checked="" type="checkbox"/> Administraciones públicas (gobierno local, regional, estatal...)	
	<input type="checkbox"/> Otro (especifíquese)		
Objetivos	Dar a conocer la problemática de residuos procedentes de la industria química "la Almozara" (obtención de ácido sulfúrico a partir de sulfuros/piritas) y los riesgos que entrañan cuando están en superficie y afectan a la ciudadanía del barrio.		
Metodología	Inspecciones visuales de los suelos del terreno por parte de vecinos del barrio de la Almozara.		

	<p>Toma de muestras y análisis para buscar residuos contaminantes, Determinación de la extensión de dichos residuos en el subsuelo (usando tecnologías SIG)</p> <p>El proyecto se desarrolla en varias fases que se fueron actualizando de forma continua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Evaluación inicial: recogida de información oral sobre los residuos esparcidos durante actuaciones y obras 2) Caracterización de los residuos a través de análisis. Se han combinado datos ya existentes de las últimas décadas, recopilando información sobre localización de los residuos, qué metales contienen y qué afecciones pueden tener para la salud. Se han realizado nuevos análisis en los que las asociaciones vecinales han participado tomando muestras superficiales de los parques y andadores del barrio. 3) Análisis de como los residuos interaccionan con suelos naturales y potencial contaminación. Uso de técnicas de caracterización química, mineralógica y magnética. Cartografía digital de los residuos en superficie para detectar potencial movimiento. <p>Difusión y concienciación: a través de charlas informativas. Actualmente se están elaborando más materiales de difusión (videos)</p>		
<p>Recursos (materiales, guías, videos, tutoriales, publicaciones)</p>	<p>Publicaciones científicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pueyo-Anchuela, O. et al. 2021. Dispersión de residuos industriales en el subsuelo del barrio de La Almozara. Contexto ambiental y geomorfológico de distribución. X Congreso Geológico de España, Geotemas 18, Vitoria, p. 1143. Enlace (researchgate) - Lopez, P., et al., 2020. Evaluación de la movilidad potencial de metales en escorias industriales presentes en el subsuelo de un entorno urbano (barrio de la Almozara, Zaragoza). Geogaceta 68, 39-42. Enlace <p>Publicaciones en blog Observatorio Ciencia Ciudadana de Zaragoza</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conociendo la herencia de la contaminación ambiental en la Almozara. Enlace (accedido 5/10/2023) - La herencia de la contaminación ambiental en la Almozara Enlace (accedido 5/10/2023) <p>Publicación en Arainfo- Enlace.</p> <p>Guía: "Viviendo en la Almozara. Contexto geológico y ambiental".</p>		
<p>¿Son publicaciones de libre acceso?</p>	<p>Sí</p>		
<p>Les científiques ciudadanes están reconocides en los resultados y publicaciones del proyecto.</p>	<p>Si (asociaciones)</p>		
<p>Costes relacionados</p>	<p>N/A</p>		
<p>Uso de plataformas o herramientas TIC</p>	<p>No</p>	<p>Enlace a Plataforma o descarga App</p>	
<p>Resultados</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Obtención de datos científicos de calidad: se han obtenido datos 		

	<p>que pueden ser verificados, con una amplia distribución de tiempo permitiendo monitorizar proyectos. Se han publicado en revistas científicas y en conferencias. Concretamente se han obtenido:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Base de datos que permite evaluar, con todas las limitaciones que tiene que un camión vertiera en un sitio y no en otro, la posibilidad de que en el subsuelo existan estos residuos. ○ Mapa de susceptibilidad. ○ Resultados de calidad que permiten concluir que existen concentraciones elevadas de muchos metales-por ejemplo, plomo, arsénico y antimonio- que son conocidos por ser alteradores hormonales y que pueden generar cáncer por contacto dérmico o por inhalación de dichos residuos <ul style="list-style-type: none"> • Análisis de datos: la calidad de los datos está verificada (publicaciones) • Concienciación y Formación. Se han elaborado materiales didácticos y formativos sobre los elementos y procesos estudiados y la relación con problemas ambientales y de salud. La iniciativa ha contado con la participación de asociaciones vecinales que han aprendido a tomar muestras y participado con su testimonio oral. Actualmente se están elaborando videos para difusión de la problemática. • Empoderamiento: la iniciativa ha promovido la participación de la ciudadanía en procesos de toma de decisiones (lugares de toma de muestras). Se han presentado los resultados a responsables políticos para contribuir a resolver un problema planteado en la comunidad (afección a la salud) • Enfoque contextual: la iniciativa tuvo en cuenta la participación de grupos vulnerables (personas mayores que daban testimonios, vecindario afectado por suelos contaminados). Además, se han abordado actitudes, comportamientos y creencias sobre el adecuado manejo y gestión de los suelos, especialmente en ambientes urbanos. Se ha intentado involucrar a las Administraciones con poco o nulo éxito para articular medidas de protección.
Impactos	<ul style="list-style-type: none"> • Aumento en los conocimientos de la sociedad en relación con los suelos, sus propiedades, sus funciones y su relación con otros elementos del ecosistema. Particularmente, la contaminación de suelos de origen industrial. • Aumento en las interacciones positivas entre los actores sociales involucrados en el manejo del suelo (centros de investigación, empresas, sociedad civil)
Financiación	<p>Ayuda de la I Convocatoria de Proyectos de Ciencia Ciudadana de la Fundación Ibercivis en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza (2000€). Las asociaciones y universidad aportaron fondos propios.</p>
Sostenibilidad	<p>Inserción del proyecto o iniciativa en una acción más amplia: la iniciativa forma parte del observatorio de ciencia ciudadana de</p>

	<p><u>Zaragoza</u></p> <p>Se han generado acuerdos entre diferentes entidades, pues el proyecto recibe el apoyo de la Asociación gvSIG, y forma parte del proyecto <u>JUST-SIDE</u> (Justicia, Sostenibilidad y Territorio- Sistemas de Infraestructura de Datos Espaciales). también cuenta con la colaboración de investigadores de la Universidad de Zaragoza y la Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia, la delegación en Aragón del Colegio de Geólogos y la consultora geológica Geoscan SLP de Zaragoza.</p>
Transferibilidad	<p>No se da acceso a materiales o metodologías proporcionadas a las asociaciones para toma de muestras.</p> <p>El Proyecto depende de aspectos específicos del ecosistema regional o nacional (infraestructuras o recursos); los análisis realizados requieren de la colaboración de universidades, aunque las muestras pueden ser tomadas por la ciudadanía en parques.</p> <p>El proyecto depende de la presencia de perfiles o calificaciones profesionales específicas (geología, ambientales, química, geografía y tecnologías SIG).</p>

Programa de Conservación de Suelos de Vitoria-Gasteiz

INFORMACIÓN GENERAL			
Título del proyecto o iniciativa	Programa de Conservación de Suelos de Vitoria-Gasteiz		
país o región	Vitoria-Gasteiz (Euskadi)		
Promotor del proyecto	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz	Tipo de entidad	Administración pública
Año de comienzo/Año de fin	2018-sin año de finalización	Estado	En curso
Enlace o contacto para obtener información adicional	Gorka Belamendia (Centro de Estudios Ambientales Vitoria Gasteiz, CEA) gbelamendia@vitoria-gasteiz.org Web del Proyecto en Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz		
DESCRIPCIÓN			
Número de personas usuarias/voluntarias implicadas	23 participantes		
Dimensión	socioeconómicos/contexto: diversidad cultivos, diversidad vegetal adyacente, sistema producción (para captura CO ₂) Físicos: infiltración, compactación Químicos: acidez, contaminantes, materia orgánica Biológicos: macrofauna (diversidad, tipos, nº lombrices)		
Actores implicados	<input checked="" type="checkbox"/> Empresas locales	<input type="checkbox"/> Medios	
	<input type="checkbox"/> Industria	<input type="checkbox"/> Servicios financieros (bancos, inversores)	
	<input checked="" type="checkbox"/> Educación/investigación	<input checked="" type="checkbox"/> sociedad civil/OSCs,	
	<input checked="" type="checkbox"/> Servicios públicos: museos, escuelas, centros deportivos	<input checked="" type="checkbox"/> Administraciones públicas (gobierno local, regional, estatal...)	
	<input type="checkbox"/> Otro (especifíquese)		
Objetivos	<ul style="list-style-type: none"> Fomentar buenas prácticas agrícolas que demuestren ser más sostenibles desde el punto de vista socioeconómico y medioambiental. Conocer el estado de salud de las diversas parcelas de suelos que podemos encontrar dentro del término municipal de la ciudad. Proporcionar información sobre posibles problemas que 		

	<p>afecten a la salud del suelo y consejos para solucionarlos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recopilar toda la información en una base de datos común, consultable y actualizable. • Implicar a la sociedad agraria y hacerla participe de las acciones de conservación y protección de suelos.
Metodología	<p>Se usa una versión simplificada de las Tarjetas de Salud de Ecosistemas Agrícolas (TSEA) elaboradas por NEIKER, BLE, ENEEK y ABERE e incluye la metodología para medir y registrar los diferentes parámetros en la ficha.</p> <p>Se proporciona a las personas participantes un material en una caja, a modo de KIT para las personas participantes de suelos. El KIT, gestionado por el personal técnico de Ataria (parque de Salburua), contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Termómetro: para medir la temperatura del suelo y temperatura ambiente. • Peso (0-10 kg): para pesar las cosechas. • Pala plana: para medir macrofauna y lombrices. • Cilindro (10 cm Ø) y martillo: para medir la capacidad de infiltración • Varilla (8 mm Ø) y metro: para medir la compactación • Tiras de pH, vaso de precipitado y agua oxigenada (110 vol.): para medir el pH y la cantidad de materia orgánica <p>Los muestreos se realizan en mayo y octubre, cuando el terreno y el clima están más estables. Se indica evitar los días de excesivo calor, frío o lluvia, y realizar las mediciones antes del laboreo o después de éste siempre y cuando se deje un tiempo para que la tierra se estabilice. Los muestreos deben realizarse siempre en la misma parcela y entre líneas de cultivo.</p> <p>La información obtenida se recopila en la ficha con los 13 indicadores de salud del suelo agrupados (Cuidado del suelo y Mitigación del cambio climático). Las fichas se pueden enviar por correo electrónico o postal a Ataria.</p> <p>El proyecto también ofrece la posibilidad de usar la plataforma Natusfera para subir los datos, ya sea utilizando la versión web o la aplicación para móvil que permite subir los datos in situ. El personal de Ataria proporciona asesoramiento/ayuda técnica para darse de alta y subir los datos.</p> <p>Además de la ficha y el manual de campo TSEA, Ataria proporciona asesoramiento técnico a través de un grupo de WhatsApp y guías relacionadas con gestión de suelos y cosechas.</p>
Recursos (materiales, guías, videos, tutoriales, publicaciones)	<p>Metodología para obtención de KIT y mediciones, relleno de la ficha.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enlace a TSEA (manual de campo) <p>Fichas de campo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ficha de campo del Programa de Conservación de Suelos (PDF) • Ficha de campo del Programa de Conservación de Suelos (XLS)

	<ul style="list-style-type: none"> • Protocolo para subir datos <p>Guías para asesoramiento técnico sobre suelos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Guía de identificación de plagas • Guía de identificación de macrofauna • Significado de malos resultados y consejos para su mejora <p>Memorias del proyecto</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memoria del Programa de Conservación de Suelos 2022 • Memoria del Programa de Conservación de Suelos 2021 • Memoria del Programa de Conservación de Suelos 2020 • Memoria del Programa de Conservación de Suelos 2019 • Memoria del Programa de Conservación de Suelos 2018 		
¿Son publicaciones de libre acceso?	Sí		
Los científicos ciudadanos están reconocidos en los resultados y publicaciones del proyecto.	Sí		
Costes relacionados	3000 €		
Uso de plataformas o herramientas TIC	Sí	Enlace a Plataforma o descarga App	Proyecto en Natusfera Descarga App natusfera Appstore y Android
Resultados	<ul style="list-style-type: none"> • Obtención de datos científicos de calidad: hasta 2022 se han obtenido más de 300 datos de parcelas. Muchos de ellos han sido recopilados por personal técnico de CEA de Vitoria. Los datos se han analizado usando análisis de correspondencias y estadística descriptiva. Existe una monitorización ya que hay parcelas que se han medido a lo largo del periodo 2018-2022. No realiza contraste de hipótesis, aunque destaca en el último informe de 2022 que los suelos de bosque tengan puntuaciones más bajas (al contrario de lo que sería esperable). • Concienciación y Formación. La iniciativa incluye materiales/actividades didácticos o formativos sobre los elementos/procesos que estudia (propiedades e importancia de los suelos, importancia de los suelos, degradación de suelos, etc.) y su relación con otros problemas ambientales (por ejemplo, cambio climático a través de estimación de si el suelo captura o emite carbono. • Empoderamiento: la iniciativa genera recomendaciones, propuestas políticas, etc. para contribuir a resolver un problema planteado en la comunidad (se aborda la fertilidad del suelo, a través del rendimiento de cosechas, pero no se han medido datos suficientes) • Enfoque contextual: La iniciativa aborda actitudes, comportamientos y creencias sobre el adecuado manejo y gestión de los suelos, aunque se centra en fincas agrícolas y no suelos urbanos (reducción de uso de pesticidas, provisión de cajas refugio para fauna, aporte de materia 		

	orgánica o no laboreo)
Impactos	<ul style="list-style-type: none">• Aumento en las interacciones positivas entre los actores sociales involucrados en el manejo del suelo; aunque la mayoría de las medidas se han realizado por personal del CEA, sí que hay personas que colaboran midiendo en sus parcelas desde hace años. Acuerdos con NEIKER (Instituto vasco para investigación y desarrollo agrario)• Mejora en las acciones de conservación, que implican mejoras en la función del ecosistema y los servicios ecosistémicos proporcionados por los suelos (aporte de materia orgánica a través de estiércol y otras enmiendas; sin embargo, se observa menor diversidad de macrofauna y número de lombrices).
Financiación	Ayuntamiento de Vitoria y Gobierno Vasco
Sostenibilidad	<ul style="list-style-type: none">• Inserción del proyecto o iniciativa en una acción más amplia: la iniciativa está integrada en un plan más amplio de fomento de cultura científica, que abarca otros ámbitos como la biodiversidad (orquídeas, mariposas). También se encuentra integrada en el plan de FECYT de ciencia ciudadana.
Transferibilidad	<ul style="list-style-type: none">• Accesibilidad: la iniciativa provee de acceso libre a la metodología y cómo ha sido implementada la intervención/iniciativa (a través de manuales, guías, descripción del proceso en los informes, etc.); se puede participar de forma gratuita contactando con el coordinador que provee los materiales necesarios.• El Proyecto no depende de aspectos específicos del ecosistema regional o nacional (infraestructuras o recursos); puede implementarse a través de concejalías de medio ambiente o consejerías, pues el material es sencillo y todo el proceso está detallado.• El proyecto no depende de la presencia de perfiles o calificaciones profesionales específicas. La hoja de Excel proporcionada para la toma de datos permite la codificación de forma sencilla, incluyendo las fórmulas necesarias.

Micromundo

INFORMACIÓN GENERAL			
Título del proyecto o iniciativa	Micromundo		
País o región	España		
Promotor del proyecto	Universidad Complutense de Madrid	Tipo de entidad	Investigación/educación
Año de comienzo/Año de fin	2016	Estado	En funcionamiento
Enlace o contacto para obtener información adicional	<p>En España: MicroMundo (hasta 2019 SWI@Spain) Contacto: Sociedad Española de Microbiología (SEM). Grupo Especializado en Docencia y Difusión. Coordinador: Víctor J. Cid, vicjcid@ucm.es Internacional: Tiny Earth Contacto: Jo Handelsman (fundadora). Email: tinyearth@wid.wisc.edu</p>		
DESCRIPCIÓN			
Número de personas usuarias/voluntarias implicadas	+500 (universidad, centros de secundaria) en Comunidad de Madrid +3.000 a nivel nacional (+14.000 a nivel mundial, proyecto Tiny Earth)		
Dimensión	Propiedades biológicas: Biodiversidad/microorganismos		
Actores implicados	<input type="checkbox"/> Empresas locales	<input type="checkbox"/> Medios	
	<input checked="" type="checkbox"/> Industria	<input type="checkbox"/> Servicios financieros (bancos, inversores)	
	<input checked="" type="checkbox"/> Educación/investigación	<input type="checkbox"/> sociedad civil/OSCs,	
	<input checked="" type="checkbox"/> Servicios públicos: museos, escuelas, centros deportivos	<input type="checkbox"/> Administraciones públicas (gobierno local, regional, estatal...)	
	<input type="checkbox"/> Otro (especifíquese)		
Objetivos	<p>Obtención de datos científicos: los participantes obtienen microorganismos del suelo que pueden servir como productores de nuevos antibióticos, abordando la decreciente efectividad de los antibióticos ya disponibles.</p> <p>Educación y formación: acercar la cultura científica y la investigación biomédica a jóvenes estudiantes para fomentar la vocación investigadora. Se trata de un proyecto de aprendizaje-servicio.</p>		

<p>Metodología</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Talleres iniciales para estudiantes que luego deberán llevar a cabo las prácticas en centros de secundaria • Talleres en centros de secundaria para explicar la metodología, seleccionar puntos de muestreo, toma de datos. • Recogida de muestras en suelos (tubo) e información del lugar (coordenadas, profundidad) • Análisis: pesado de 1 gr de suelo, dilución en 9 ml de agua estéril, agitación en vórtex, metodología de diluciones seriadas. Cultivo en agar agar en placa de Petri y tinción de Gram. Incubación. Detección de colonias (microscopio). Aplicación de microorganismos testigo para observar respuesta antibiótica. <p>Elaboración de pósteres y videos por los alumnos con los resultados obtenidos. Se han presentado a concursos científicos para secundaria.</p>		
<p>Recursos (materiales, guías, videos, tutoriales, publicaciones)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Memoria proyecto 2020: Enlace • Blog del proyecto: incluye posters y materiales realizados por el alumnado. Enlace • Impacto del proyecto: Artículo en revista SEM • Artículos en revistas científicas: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Castilla- La Mancha/Madrid: Alvarado et al 2020. Enlace ◦ Portugal: Antunes, et al 2021. Enlace ◦ La Rioja: Fernández et al. 2022. Enlace • Artículos en revistas generalistas: • Cantabria: Idival (enlace) 		
<p>¿Son publicaciones de libre acceso?</p>		<p>Sí</p>	
<p>Los científicos ciudadanos están reconocidos en los resultados y publicaciones del proyecto.</p>		<p>No</p>	
<p>Costes relacionados</p>	<p>N/A</p>		
<p>Uso de plataformas o herramientas TIC</p>	<p>No</p>	<p>Enlace a Plataforma o descarga App</p>	
<p>Resultados</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Obtención de datos científicos de calidad (se han generado resultados publicados en diferentes revistas científicas), que pueden ser verificados, y a través de contraste de hipótesis, (respuesta antimicrobiana de organismos del suelo) • Concienciación y Formación. Se han desarrollado actividades de aprendizaje servicio. Estudiantes de universidad imparten talleres y actividades de muestreo a alumnado de secundaria. Aunque el foco es la resistencia antimicrobiana, se puede extender a la importancia de los suelos como hábitat de organismos que pueden resultar en recursos (antibióticos); perspectiva One Health. 		

	<ul style="list-style-type: none"> • Empoderamiento: La iniciativa promueve la participación, particularmente estudiantes de universidad a la hora de impartir docencia en asignaturas prácticas, también el enfoque de aprendizaje servicio empodera al alumnado que transmite su conocimiento a su entorno.
Impactos	<p>Fuente: <u>Sociedad Española de Microbiología</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Aumento en los conocimientos de la sociedad en relación con los suelos, sus propiedades, sus funciones y su relación con otros elementos del ecosistema (particularmente microbiota y relación con agentes antibióticos) • Aumento del interés por ciencia, y en particular por las ciencias naturales y los microorganismos en el suelo. • Mayor implicación en actividades científicas (cultura científica): comprensión de cómo se elaboran hipótesis, como se recogen datos, cómo se analizan
Financiación	<p>2018: subvención de la FECyT. Cursos 2019-20 y 2020-21, MicroMundo@UCM se realiza como proyecto de ApS dentro de la convocatoria de la UCM. Apoyo del Plan Nacional de Resistencia a Antibióticos (PRAN) y el mecenazgo de la compañía MSD.</p>
Sostenibilidad	<p>El proyecto forma parte de una iniciativa más amplia (proyecto a nivel internacional, incluso en España hay varias universidades implicadas, centros de investigación, sociedad científica) Se han generado acuerdos de colaboración entre distintos agentes (incluyendo industria farmacéutica)</p>
Transferibilidad	<ul style="list-style-type: none"> • La metodología está descrita en un poster (blog) • Se requiere material e instalaciones de laboratorio (placas Petri, microscopios, medios de cultivo, etc.): depende de aspectos específicos del ecosistema de innovación como infraestructuras y recursos. • El proyecto ya ha sido transferido con éxito a muchas universidades y centros educativos en diferentes comunidades autónomas. • El proyecto depende de la presencia de perfiles o calificaciones profesionales específicas (personal con conocimientos de microbiología, técnicas de laboratorio).

8.2.2 En Europa

OPAL

INFORMACIÓN GENERAL			
Título del proyecto o iniciativa	OPAL (Open Air Laboratories)		
País o región	Reino Unido		
Promotor del proyecto	Imperial College	Tipo de entidad	Investigación/Educación
Año de comienzo/Año de fin	2007 - 2012	Estado	Finalizada
Enlace o contacto para obtener información adicional	opalsoil@imperial.ac.uk (James Bone, Martin Head) https://www.imperial.ac.uk/opal-soil/		
DESCRIPCIÓN			
Número de personas usuarias/voluntarias implicadas	>1 millón de voluntarias (total todos los muestreos), >5,510 voluntarias para suelos.		
Dimensión	Ambiente: densidad población, hábitat (grado perturbación), distancia carretera, posible fuente contaminación, condiciones climáticas Propiedades químicas: pH Propiedades físicas: infiltración, artefactos, compactación, olor, color Propiedades biológicas: Biodiversidad organismos (lombrices)		
Actores implicados	<input type="checkbox"/> Empresas locales	<input type="checkbox"/> Medios	
	<input type="checkbox"/> Industria	<input type="checkbox"/> Servicios financieros (bancos, inversores)	
	<input checked="" type="checkbox"/> Educación/investigación	<input checked="" type="checkbox"/> sociedad civil/OSCs,	
	<input checked="" type="checkbox"/> Servicios públicos: museos, escuelas, centros deportivos	<input checked="" type="checkbox"/> Administraciones públicas (gobierno local, regional, estatal...)	
	<input type="checkbox"/> Otro (especifíquese)		
Objetivos	Datos: abordar la deficiencia de datos/conocimiento sobre suelos y recoger datos sobre calidad del suelo y abundancia de lombrices para identificar áreas para posteriores evaluaciones Educación/concienciación: interesar al máximo de personas posibles en el suelo, ayudándoles a aprender cómo identificar tipos de suelo, testear la salud y calidad del suelo y descubrir la diversidad de lombrices en Inglaterra; Participación: aumentar la participación ciudadana a través de actividades coordinadas con un programa de investigación.		

Metodología	<p>Selección de indicadores: involucración de diferentes agentes (investigación, educación, ciudadanía)</p> <p>Muestreo de suelos: selección de lugares (suelo y datos biológicos); lombrices con método standard (Smith et al., 2008) identificados con método simplificado (adultos y juveniles, 12 especies); suelo: muestra 20cm x 20cm x 10cm profundidad. Distribución de materiales (kit, coste 1 libra). Cuestionarios sobre calidad de suelos: Visual Soil Assessment (VSA;FAO 2008; Houšková y Montanarella 2006) y Soil Quality Management System (SQMS).</p> <p>Datos cruzados con fuentes científicas (pH, textura; National Soil Resources Institute (NSRI), 2007), tipo de suelo (IUSS Working Group WRB, 2022)</p>		
Recursos (materiales, guías, videos, tutoriales, publicaciones)	<p>Descripción https://www.imperial.ac.uk/opal/about/</p> <p>Datos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Excel datos suelos https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/research-centres-and-groups/opal/OPAL_Soil_and_Earthworm_Survey.xlsx • Findings and lessons (soil: pages 20-21). Link • Tesis (Bone, 2012) • Muestreo de suelos: <p>Libro (en inglés) con instrucciones. Link</p> <p>Guía identificación lombrices. Link</p>		
¿Son publicaciones de libre acceso?	Sí		
Les científiques ciudadanes están reconocides en los resultados y publicaciones del proyecto.	No		
Costes relacionados	N/A		
Uso de plataformas o herramientas TIC	Si	Enlace a Plataforma o descarga App	No disponible (formulario online para subir datos)
Resultados	<ul style="list-style-type: none"> • Obtención de datos científicos de calidad, verificación de calidad de análisis (datos cruzados con fuentes científicas); datos que pueden ser usados en otros proyectos. • Concienciación y Formación (materiales didácticos) • Empoderamiento (toma de decisiones en diseño de experimento, indicadores, zona de muestreo) • Enfoque contextual: participación de comunidades vulnerables, proporciona información que puede ser usada para implementar/monitorizar políticas de protección de suelos (aceptación) 		
Impactos	<ul style="list-style-type: none"> • Aumento en los conocimientos de la sociedad en relación con los suelos, sus propiedades, sus funciones y su relación con otros elementos del ecosistema. • Aumento del interés por ciencia, y en particular por las ciencias 		

	<p>naturales y la edafología</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mayor implicación en actividades científicas (cultura científica): comprensión de metodologías.
Financiación	Financiado inicialmente por Big Lottery Fund (BLF).
Sostenibilidad	El Proyecto dio lugar al establecimiento de la European Citizen Science Association (ECSA) y el grupo de investigación es miembro.
Transferibilidad	<ul style="list-style-type: none"> • Accesibilidad: el kit puede adquirirse a bajo precio • Acceso: metodología publicada libre acceso. Algunos artículos bajo barrera de pago editorial. • Transferible a otros suelos naturales/agrícolas (los indicadores pueden no ser suficientes/validos en suelos urbanos).

MySoil

INFORMACIÓN GENERAL			
Título del proyecto o iniciativa	MySoil App		
País o región	Reino Unido		
Promotor del proyecto	BGS (British Geological Survey); Natural Environment Research Council (NERC)	Tipo de entidad	Investigación/Educación <i>Si es otro, especificar</i>
Año de comienzo/Año de fin	2012-2022	Estado	Finalizada
Enlace o contacto para obtener información adicional	David Robinson (UK Centre for Hydrology and Ecology) davi2@ceh.ac.uk BGS: enquiries@bgs.ac.uk https://www.bgs.ac.uk/technologies/apps/mysoil-app/		
DESCRIPCIÓN			
Número de personas usuarias/voluntarias implicadas	+ de 50,000 usuarios		
Dimensión	<ul style="list-style-type: none"> Propiedades químicas: pH, materia orgánica Propiedades físicas: textura, profundidad, temperatura 		
Actores implicados	<input type="checkbox"/> Empresas locales	<input type="checkbox"/> Medios	
	<input type="checkbox"/> Industria	<input type="checkbox"/> Servicios financieros (bancos, inversores)	
	<input checked="" type="checkbox"/> Educación/investigación	<input checked="" type="checkbox"/> sociedad civil/CSOs,	
	<input checked="" type="checkbox"/> Servicios públicos: museos, escuelas, centros deportivos	<input checked="" type="checkbox"/> Administraciones públicas (gobierno local, regional, estatal...)	
	<input type="checkbox"/> Otro (especifíquese)		
Objetivos	Concienciación sobre suelos y su importancia		
Metodología	<p>La aplicación ofrece información sobre suelos de Reino Unido, en forma de cartografía. Además, la App ofrecía aprender sobre los suelos a través de datos básicos como hábitats, profundidad del suelo, textura, pH y temperatura.</p> <p>A través de la opción "add record" se podía aportar observaciones a través de un formulario incluyendo localización, descripción, fotografía, valor de pH y textura (estas dos medidas ofrecían una Sección de ayuda para enseñar a medirlas)</p>		

<p>Recursos (materiales, guías, videos, tutoriales, publicaciones)</p>	<p>Aplicación (MySoil App- retirada en Marzo 2023). Ahora se puede ver en UK Soil Observatory Viewer (UKSO)</p> <p>Resultados Proyecto publicados en EGU (European Geosciences Union conference) 2017 https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2017/EGU2017-1731.pdf</p> <p>Web UKSO https://www.ukso.org/static-maps/community-soil-property-observations.html</p>		
<p>¿Son publicaciones de libre acceso?</p>	<p>Sí</p>		
<p>Les científiques ciudadanos están reconocidos en los resultados y publicaciones del proyecto.</p>	<p>No</p>		
<p>Costes relacionados</p>	<p>N/A</p>		
<p>Uso de plataformas o herramientas TIC</p>	<p>Si</p>	<p>Enlace a Plataforma o descarga App</p>	<p>Anteriormente MySoil App (retirada) en Google Play y en iTunes</p>
<p>Resultados</p>	<p>Educación/Concienciación: Los resultados han sido exportados a un mapa de suelos junto con otras capas (se considera esta capa "blanda" por no tener datos validados). Se ofrece información sobre otras propiedades de suelos como textura del suelo en la web de UKSO junto con otros Recursos.</p> <p>Datos de suelos: + de 4000 observaciones.</p>		
<p>Impactos</p>	<p>Se han mantenido las colaboraciones entre los centros de investigación. Se han llevado a cabo otros proyectos que podrían usar los datos/metodologías.</p>		
<p>Financiación</p>	<p>N/A</p>		
<p>Sostenibilidad</p>	<p>Los resultados del proyecto se insertaron en una acción más amplia de mapeo de suelos (UKSO)</p>		
<p>Transferibilidad</p>	<p>Los resultados podrían transferirse a otros Proyectos. Por ejemplo, un Proyecto de la Universidad de Hutton exploró la posibilidad de usar datos para medir erosión en Escocia.</p>		

GROW Observatory

INFORMACIÓN GENERAL			
Título del proyecto o iniciativa	GROW Observatory.		
País o región	EU (15 países): Suecia, Reino Unido, Irlanda, países Bajos, Luxemburgo, Polonia, Austria, Hungría, Croacia, Letonia, Italia, Serbia, Portugal, España (Canarias) y Grecia		
Promotor del proyecto	Universidad de Dundee (Reino Unido)	Tipo de entidad	Investigación/educación
Año de comienzo/Año de fin	2016-2019	Estado	Finalizada
Enlace o contacto para obtener información adicional	CORDIS https://cordis.europa.eu/project/id/690199/results Web https://growobservatory.org/ Coordinador: Mel Woods. Universidad de Dundee. m.j.woods@dundee.ac.uk		
DESCRIPCIÓN			
Número de personas usuarias/voluntarias implicadas	Max 18000 personas con diferentes grados de implicación que permitía el proyecto (formación, foros etc.) 439 personas con sensores de humedad		
Dimensión	Dentro del proyecto, una de las misiones incluía suelos urbanos (the changing climate missions) midiendo humedad del suelo. Otros experimentos incluían suelos agrícolas <ul style="list-style-type: none"> • Propiedades físicas: humedad del suelo, textura, estabilidad de agregados • Propiedades químicas: nutrientes (NPK), pH del suelo, tasa de descomposición de materia orgánica 		
Actores implicados	<input type="checkbox"/> Empresas locales	<input type="checkbox"/> Medios	
	<input type="checkbox"/> Industria	<input type="checkbox"/> Servicios financieros (bancos, inversores)	
	<input checked="" type="checkbox"/> Educación/investigación	<input checked="" type="checkbox"/> sociedad civil/OSCs,	
	<input type="checkbox"/> Servicios públicos: museos, escuelas, centros deportivos	<input checked="" type="checkbox"/> Administraciones públicas (gobierno local, regional, estatal...)	

	<input checked="" type="checkbox"/> Otro (especifíquese)	FAO (organización internacional)
Objetivos	<p>Crear conocimiento colectivo para apoyar la custodia inteligente y sostenible de la tierra y el suelo, validando datos de humedad del suelo.</p> <p>Proporcionar Servicios de asesoramiento para agricultores y ciudadanía en relación con riego ,</p> <p>Generar innovación social (mercados, modelos de negocio, aplicaciones, Servicios)</p> <p>Conectar a actores y comunidades en agricultura sostenible, democracia alimentaria y gestión del suelo.</p>	
Metodología	Propiedades físicas: textura, contenido de humedad	
Recursos (materiales, guías, videos, tutoriales, publicaciones)	<ul style="list-style-type: none"> Disponibles en CORDIS: <ul style="list-style-type: none"> D1.3 Toolkit. Enlace (EN) D2.3 Grow Collaboration Hub and MOOC. Enlace (EN) D2.4 GROW Community Champions Programme. Enlace (EN) D2.5 Engagement report (incluye lista de publicaciones): Enlace D4.3 Report on science experiments and protocols and the collective creation of knowledge in GROW Missions. Enlace (EN) Webinar (accedido 19/6/2023) https://www.youtube.com/watch?v=mqPMqoB8oG4 Canal en YouTube: https://www.youtube.com/@GROWObservatory Noticia en el País: https://elpais.com/tecnologia/2019/12/18/actualidad/1576673135_390557.html 	
¿Son publicaciones de libre acceso?	Algunas	
Les científicos ciudadanos están reconocidos en los resultados y publicaciones del proyecto.	No	
Costes relacionados	5 379 290,58 €	
Uso de plataformas o herramientas TIC	Sí	Enlace a Android, iOS (ya no disponibles) Plataforma o descarga App
Resultados	<ul style="list-style-type: none"> Obtención de datos científicos de calidad (disponibles en OpenAire) que permiten monitorizar procesos. Experimentos con contraste de hipótesis (valor científico de los datos) Concienciación y formación sobre suelos y su importancia en cambio climático, a través de actividades y materiales (MOOCS, factsheets) 	

	<ul style="list-style-type: none"> • Empoderamiento: datos disponibles para toma de decisiones (especies a sembrar, policultivo, calendarios de cultivo)
Impactos	<p>(Fuente: D4.3)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aumento en conocimientos en relación con suelos • Aumento de interés por la ciencia del suelo • Aumento de interacciones positivas entre actores (academia, ciudadanía) • Mejora en acciones de conservaciones (prácticas de permacultura, conservación MO, <i>mulching</i>)
Financiación	Financiación (H2020, GA No 690199)
Sostenibilidad	<ul style="list-style-type: none"> • Se generaron acuerdos de colaboración entre agentes. Algunos grupos siguieron recogiendo datos y los servicios en la nube se extendieron 12 meses tras la finalización del proyecto. • Bases de datos de plantas comestibles sirven de asesoramiento para gestión de cultivos • Adopción de medidas de agricultura sostenible. Reducción consumo recursos hídricos.
Transferibilidad	<ul style="list-style-type: none"> • Acceso a metodologías (toolkits públicos) • El proyecto ya ha sido transferido a suelos naturales para monitorizar humedad (y reducir riesgo de incendio) • El uso de los sensores de humedad e interpretación de datos requiere habilidades técnicas, así como apoyo de distribuidor

Heavy Metal City-zen

INFORMACIÓN GENERAL			
Título del proyecto o iniciativa	Heavy Metal City-Zen		
País o región	Austria		
Promotor del proyecto	BOKU (Universität für Bodenkultur Wien)	Tipo de entidad	Investigación/educación
			<i>Si es otro, especificar</i>
Año de comienzo/Año de fin	2019-2021	Estado	Finalizada
Enlace o contacto para obtener información adicional	Andrea Watzinger E-mail: heavymetal.cityzen@gmail.com https://heavymetalcityzen.com/		
DESCRIPCIÓN			
Número de personas usuarias/voluntarias implicadas	11 jardines comunitarios en diferentes lugares de Viena, cada uno con una o más macetas experimentales (total 32 macetas)		
Dimensión	Propiedades químicas: materia orgánica, pH, metales pesados (Pb, Cd., Zn) Propiedades biológicas: actividad microbiana		
Actores implicados	<input type="checkbox"/> Empresas locales	<input type="checkbox"/> Medios	
	<input type="checkbox"/> Industria	<input type="checkbox"/> Servicios financieros (bancos, inversores)	
	<input checked="" type="checkbox"/> Educación/investigación	<input checked="" type="checkbox"/> sociedad civil/OSCs,	
	<input type="checkbox"/> Servicios públicos: museos, escuelas, centros deportivos	<input type="checkbox"/> Administraciones públicas (gobierno local, regional, estatal...)	
	<input type="checkbox"/> Otro (especifíquese)		
Objetivos	Evaluar el riesgo potencial de contaminación por metales pesados en plantas de consumo de huertos urbanos en Viena, de forma científica. Proporcionar información sobre el suelo y su manejo.		
Metodología	1. Formación visitas a participantes y Formación sobre los experimentos a llevar a cabo. Se proporcionó un starter pack para llevarlos a cabo 2. Control: toma de muestras de los huertos (con enmiendas usadas por los participantes) y de zona externa (control). Muestras compuestas (3.5 submuestras, 10 cm superficiales en radio de 2-4m). 3. Experimento: macetas standard proporcionadas		

	<p>(11x11x12 cm), 4 repeticiones por tratamiento llenas del suelo recogido. Protocolo de riego y fertilización provisto por organización. Tras 5 semanas se desenterraban las macetas. Medición actividad microbiana in situ con participantes.</p> <p>4. Envío de muestras a laboratorio (BOKU) para medir pH y metales; análisis estadístico.</p> <p>5. Los participantes fueron invitados al evento final (abril 2021) realizado online (participaron 28 personas) donde se explicaron los resultados. y podían hacer visitas al laboratorio. También se realizó un pub quiz (concurso de Ciencia en bares) finalmente en zoom por restricciones COVID</p>		
<p>Recursos (materiales, guías, videos, tutoriales, publicaciones)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Paper: Ziss, Elisabeth, Wolfgang Friesl-Hanl, Sophia Götzinger, Christoph Noller, Markus Puschenreiter, Andrea Watzinger, y Rebecca Hood-Nowotny. 2021. «Heavy Metal City-Zen. Exploring the potential risk of heavy metal contamination of food crop plants in urban gardening contexts using a citizen science approach. » Zenodo. Includes data (excel). Pdf: https://doi.org/10.5281/zenodo.4785321. - Folleto (en alemán) Link - Presentación evento final (alemán). Link - Podcast: 2 capítulos en alemán . Link 		
<p>¿Son publicaciones de libre acceso?</p>	<p>Sí</p>		
<p>Los científicos ciudadanos están reconocidos en los resultados y publicaciones del proyecto.</p>	<p>Sí</p>		
<p>Costes relacionados</p>	<p>No disponible</p>		
<p>Uso de plataformas o herramientas TIC</p>	<p>No</p>	<p>Enlace a Plataforma o descarga App</p>	
<p>Resultados</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Obtención de datos científicos de calidad (muestreo supervisado, análisis en laboratorio). • Verificación de la calidad de los datos: contraste de hipótesis (a pesar de limitación de muestras) • Concienciación y Formación: se proporcionó material a participantes y charlas de Formación sobre los experimentos a realizar. • Empoderamiento: la iniciativa dio respuesta a una inquietud de la comunidad, sobre la seguridad de los alimentos cultivados en los huertos urbanos. • Enfoque contextual: las visitas a los huertos y la formación abordaba información personalizada sobre manejo de los suelos. 		

Impactos	<ul style="list-style-type: none"> • Mejor comprensión de procedimientos científicos, elaboración de hipótesis, recogida de datos... • Aumento interacciones positivas entre participantes, se ampliaron las redes (interacción social). Los investigadores planearon llevar el Proyecto a más puntos, dando un servicio a más huertos comunitarios.
Financiación	Proyecto financiado por el FWF (Fondo austriaco para la investigación)
Sostenibilidad	Los resultados del proyecto se insertaron en una acción más amplia de mapeo de suelos
Transferibilidad	El proyecto precisa de perfiles específicos, e infraestructura para análisis de las muestra

LANDSENSE

INFORMACIÓN GENERAL			
Título del proyecto o iniciativa	LANDSENSE A Citizen Observatory and Innovation Marketplace for Land Use and Land Cover Monitoring		
País o región	Austria, Eslovenia, Reino Unido, Serbia, Francia, Países Bajos (España e Indonesia afiliadas)		
Promotor del proyecto	Internationales Institut Fuer Angewandte Systemanalyse (IIASA)	Tipo de entidad	Investigación/educación
Año de comienzo/Año de fin	2016-2020	Estado	Finalizada
Enlace o contacto para obtener información adicional	Dr Inian Moorthy (IIASA) Email Web proyecto		
DESCRIPCIÓN			
Número de personas usuarias/voluntarias implicadas	>500 en los diferentes pilotos y actividades; >40.000 observaciones ciudadanas en las diferentes plataformas creadas		
Dimensión	Cambios de uso del suelo		
Actores implicados	<input checked="" type="checkbox"/> Empresas locales	<input type="checkbox"/> Medios	
	<input checked="" type="checkbox"/> Industria	<input type="checkbox"/> Servicios financieros (bancos, inversores)	
	<input checked="" type="checkbox"/> Educación/investigación	<input checked="" type="checkbox"/> sociedad civil/OSCs,	
	<input checked="" type="checkbox"/> Servicios públicos: museos, escuelas, centros deportivos	<input checked="" type="checkbox"/> Administraciones públicas (gobierno local, regional, estatal...)	
	<input type="checkbox"/> Otro (especifíquese)		
Objetivos	Generar un observatorio ciudadano de Usos y cobertura del suelo (LULC) para monitoreo de esta variable, que también sirva de lugar de intercambio de innovación integrando datos de campo e interpretación de imágenes de satélite.		
Metodología	<p>El proyecto tenía diferentes campañas, dos de ellas relacionadas con suelos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paisajes urbanos (Austria, Países Bajos, Francia, Alemania). En Viena y Ámsterdam, La ciudadanía incorporaba percepciones de cambio de uso del suelo que se integraba en bases de datos de administraciones 		

	<p>locales para mejorar la planificación urbana, previniendo el sellado del suelo.- Esto se hacía a través de fotos enviadas de espacios verdes y clasificando/valorando espacios abiertos urbanos a través de una plataforma web. En Heidelberg se usaron openmaps para actualizar los mapas directamente por los ciudadanos, y en Toulouse el instituto geográfico nacional permitió a la ciudadanía actualizar mapas basándose en imágenes de satélite.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Agricultura: esta temática se centró en Serbia, con la aplicación CropSupport que permitía acceder a datos meteorológicos, humedad del suelo para mejorar gestión agrícola. Les usuaries (estudiantes de escuelas agrícolas, agricultores, ganaderos) aportaban sus prácticas (uso del suelo, tipo de cultivo, zonas de pastoreo) y recibían datos de satélite que aprendían a interpretar (por ej., NDVI). 		
Recursos (materiales, guías, videos, tutoriales, publicaciones)	<ul style="list-style-type: none"> • Resultados en CORDIS y ZENODO. Se incluyen aquí los de especial interés por el objetivo del proyecto TICSOIL: <ul style="list-style-type: none"> ◦ D2.2 Engagement action plans and campaign strategies for LandSense demonstration cases. Enlace ◦ D2.4 Impact and sustainability assessment of LandSense Citizen Observatory. Enlace ◦ D3.9 LandSense Citizen Observatory user guidelines and training material. Enlace • Webinar ECSA: Lessons learnt from the Landsense project • Publicación científica: Fritz, S. et al, 2017 		
¿Son publicaciones de libre acceso?	Sí		
Les científiques ciudadanos están reconocidos en los resultados y publicaciones del proyecto.	No		
Costes relacionados	Coste total del Proyecto: 5.751.232,66 € (Financiados 5.088.291,88 €)		
Uso de plataformas o herramientas TIC	Sí	Enlace a Plataforma o descarga App	Disponible para Ámsterdam (Mijn Park) En otras campañas a través de navegador/plataforma web
Resultados	<ul style="list-style-type: none"> • Obtención de datos científicos de calidad (la aplicación incluía métodos de validación con expertos y del público/otros usuarios) y permite análisis de datos 		

	<ul style="list-style-type: none"> • Concienciación y formación: se llevaron a cabo diferentes actividades (talleres) para enseñar a usar la herramienta Landsense (Enlace ejemplo en Heidelberg). Los resultados sirvieron también para ser presentados en conferencias y talleres sobre las funciones del suelo (provisión de alimentos, pastos, infiltración de la lluvia) e impactos de los cambios de usos del suelo (sellado, efectos en la infiltración, generación de inundaciones en contexto de cambio climático) • Empoderamiento: se generaron datos abiertos para las administraciones públicas, particularmente en ciudades como Viena y Amsterdam que sirven para generar recomendaciones para evitar inundaciones o mejorar infraestructuras verdes, o en zonas agrícolas para mejorar la gestión de los suelos.
Impactos	<ul style="list-style-type: none"> • Aumento en los conocimientos de la sociedad en relación con los suelos, sus propiedades, sus funciones y su relación con otros elementos del ecosistema, así como de sistemas de información geográfica • Aumento del interés por ciencia, y en particular por las ciencias naturales, geografía, cartografía y datos de satélite • Mayor implicación en actividades científicas (cultura científica): interés en participar en otras iniciativas de ciencia ciudadana.
Financiación	EU Horizon Europe
Sostenibilidad	<p>Fuente: D2.4 y webinar ECSA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inserción del proyecto o iniciativa en una acción más amplia: las herramientas LANDSENSE se han integrado en otras actividades de las entidades implicadas, El servidor ha continuado como servicio dentro del European Open Science Cloud (proyecto Cos4Cloud). Se han publicado entregables para la continuidad de las campañas como servicio explotable • Tiene una financiación a largo plazo para ser repetida o mantenida en el futuro: algunos proyectos han tenido continuidad en otros proyectos europeos, o el servicio cartográfico francés.
Transferibilidad	<ul style="list-style-type: none"> • Accesibilidad: se han publicado metodologías, los datos están en plataformas de datos abiertos (EOSC). Existen manuales para el uso de las plataformas. • Se han utilizado plataformas libres como OpenStreet Map (no sujeto a tasas o licencias). • El proyecto requiere de perfiles específicos (geografía, informática) para el mantenimiento de las herramientas y su adaptación a otros contextos. Algunas de las herramientas mostraron ser difíciles de usar o adaptar a otras zonas y solo podían usarse in situ (no en casa).

Open Soil Atlas

INFORMACIÓN GENERAL			
Título del proyecto o iniciativa	Open Soil Atlas (OSA)		
País o región	Berlín (Alemania)		
Promotor del proyecto	Feld Food Forest eV	Tipo de entidad	Sociedad civil/OSCs
	Kultur Labor		
Año de comienzo/Año de fin	2019-2021	Estado	Finalizada
Enlace o contacto para obtener información adicional	Feld Food Forest community website Email		
DESCRIPCIÓN			
Número de personas usuarias/voluntarias implicadas	171 personas		
Dimensión	<ul style="list-style-type: none"> Contexto: localización (GPS), impacto antropogénico (basura), uso del suelo, perfil. Propiedades físicas: erosión, color, textura (método de la cinta) Propiedades químicas: pH Propiedades biológicas: actividad biológica 		
Actores implicados	<input type="checkbox"/> Empresas locales	<input type="checkbox"/> Medios	
	<input type="checkbox"/> Industria	<input type="checkbox"/> Servicios financieros (bancos, inversores)	
	<input checked="" type="checkbox"/> Educación/investigación	<input checked="" type="checkbox"/> sociedad civil/OSCs,	
	<input type="checkbox"/> Servicios públicos: museos, escuelas, centros deportivos	<input type="checkbox"/> Administraciones públicas (gobierno local, regional, estatal...)	
	<input type="checkbox"/> Otro (especifíquese)		
Objetivos	<ul style="list-style-type: none"> Concienciar sobre el suelo (especialmente, su contaminación) e inspirar un esfuerzo colectivo de mapeado y regeneración, construyendo una comunidad de conservadores del suelo. Desarrollar un centro de co-aprendizaje para Berlín con una web educativa, para que la ciudadanía se convierta en experta en calidad y fertilidad del suelo y se empodere para mejorarlas y diseñar un paisaje comestible regenerativo. 		

<p>Metodología</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Talleres sobre suelos en la zona de estudio, así como técnicas de determinación de sus propiedades y remediación. En los talleres se invitó a las personas participantes a conectar con sus sentidos (vista, tacto, oído, olfato). Se elaboró un toolkit con instrumentos sencillos (disponibles en el hogar) por ser accesible y no generar residuos. A través del móvil (smartphone) se recogió información como la localización de las muestras y fotos). Por la situación del COVID los primeros 3 talleres se llevaron a cabo online (Jitsi, Miro, Zoom). Las metodologías de los talleres se pueden encontrar en Zenodo (OSA final Paper), que incluyen también folletos y métodos de determinación en suelos. Se usaron técnicas de co-creación inspiradas en sociocracia asegurando transparencia, inclusividad y responsabilidad. En total se impartieron 3 talleres, uno de ellos en un centro educativo en Neukölln. • Eventos de participación: para dar visibilidad y crear relaciones entre participantes • Soil Meetups para la colección de datos de forma efectiva. El primero fue online para explicar métodos. • Embajadores de suelos: para crear un efecto bola de nieve generando círculos de conocimiento. Los embajadores actuaban como multiplicadores y recibieron formación sobre ciencia del suelo. • Uso de herramienta online Epicollect. Su uso se explicó en un panel de notion (no disponible)
<p>Recursos (materiales, guías, videos, tutoriales, publicaciones)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Datos brutos para mapa https://zenodo.org/record/7709206 • Informe final en ZENODO. • Entregables proyecto ACTION. Se destacan por relevancia para el proyecto TICSOIL: <ul style="list-style-type: none"> ◦ D4.2 Lifecycle-aware citizen science templates. Para aprender a usar las plataformas de recogida de datos (Epicollect, Zooniverse, González y Corcho 2020) ◦ D5.7 Final analysis and guidelines of incentives and motivation within citizen science (Maddalena et al. 2022, pág.. 11) ◦ D5.10. Final impact maximisation and sustainability guidelines (Passani & Janssen, 2022)
<p>¿Son publicaciones de libre acceso?</p>	<p>Sí</p>
<p>Les científiques ciudadanes están reconocides en los resultados y publicaciones del proyecto.</p>	<p>Sí</p>
<p>Costes relacionados</p>	<p>€20,000 financiados a través de proyecto ACTION (cascade grant)</p>

Uso de plataformas o herramientas TIC	Sí	Enlace a Plataforma o descarga App	Epicollect
Resultados			<ul style="list-style-type: none"> • Obtención de datos científicos de calidad: se han obtenido datos que pueden ser verificados (disponibles online), en diferentes puntos de Berlín permitiendo monitorizar sus propiedades. Se ha elaborado un mapa de los puntos de muestreo (OpenStreetMap con los datos recopilados en Epicollect) • Análisis de datos: la calidad de los datos se puede verificar y fue avalada por entidades académicas, que asesoraron en su obtención. • Concienciación y Formación. La iniciativa incluye materiales/actividades didácticos o formativos sobre los elementos/procesos que estudia (propiedades e importancia de los suelos, importancia de los suelos, degradación de suelos, etc.) y su relación con otros problemas ambientales y sociales (jardinería urbana, inclusión). • Empoderamiento: La iniciativa promueve la participación en procesos de toma de decisiones, a través de técnicas de co-creación, para el diseño del experimento (zonas de muestreo). Además, generó recomendaciones, propuestas políticas, etc. para contribuir a resolver un problema planteado en la comunidad (falta de fertilidad del suelo, necesidad de restauración). • Enfoque contextual: La iniciativa tiene en cuenta diferencias relacionadas con la cultura y el contexto social, los barrios en los que se llevó a cabo (centro/este de Berlín) tiene mucha población migrante. Los documentos estaban en inglés y alemán (lenguaje, problemas de movilidad y brecha digital podrían limitar la participación). La iniciativa abordaba actitudes y comportamientos (abandono de basura) sobre la adecuada gestión de suelos urbanos.
Impactos			<p>Documento de referencia: Passani et al. (2022)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aumento en los conocimientos de la sociedad en relación con los suelos, sus propiedades, sus funciones y su relación con otros elementos del ecosistema. Particularmente, la contaminación de suelos y su salud, y métodos de determinación sencillos (con herramientas y materiales disponibles en el hogar) • Aumento del interés por ciencia, y en particular por las ciencias naturales y la edafología, cambio climático • Mayor implicación en actividades científicas (cultura científica): comprensión de cómo se elaboran hipótesis, como se recogen datos, cómo se analizan • Aumento en las interacciones positivas entre los actores sociales involucrados en el manejo del suelo. Sin embargo, las restricciones del COVID obligaron a actividades online que disminuyeron la actividad de grupos vulnerables y las iniciativas más exitosas fueron las que tenían comunidades

	previas.
Financiación	OSA fue un piloto de los 16 financiados por el proyecto Horizon 2020 ACTION (Website) para medir la contaminación del suelo
Sostenibilidad	<ul style="list-style-type: none"> • El proyecto estaba insertado en una iniciativa más amplia a nivel europeo (proyecto ACTION) de ciencia ciudadana en diversos ámbitos relacionados con la sostenibilidad (ODS). • Se han generado acuerdos de colaboración entre distintos agentes (10 nuevas organizaciones), entre ellos académicos, y se solicitó financiación para replicar el proyecto en Brasil.
Transferibilidad	<ul style="list-style-type: none"> • Accesibilidad: Acceso libre a la metodología, reflejada en el informe final del proyecto, incluyendo manuales, guías, descripción del proceso, etc. Algunas no están disponibles (notion) • El proyecto no depende de aspectos específicos del ecosistema nacional/regional (infraestructuras, recursos) ya que las determinaciones pueden ser replicadas con smartphones y materiales domésticos. • El proyecto no depende de la presencia de perfiles o calificaciones profesionales específicas. Si que requiere de cierta formación sobre suelos y sus determinaciones, algo que ya se aborda a través de la figura de embajadores de suelos, que reciben la formación necesaria para ampliar la participación a otras personas. Estas estructuras de organización replicables formaban parte del objetivo del proyecto.

In my backyard/No meu quintal

INFORMACIÓN GENERAL			
Título del proyecto o iniciativa	In my backyard/No meu quintal		
País o región	Esposende (Portugal)		
Promotor del proyecto	ONG Rio Neiva	Tipo de entidad	Sociedad civil/OSCs
Año de comienzo/Año de fin	2019-2021	Status	Finalizado
Enlace o contacto para obtener información adicional	NGO Rio Neiva /No Meu Quintal Email		
DESCRIPCIÓN			
Número de personas usuarias/voluntarias implicadas	110 personas		
Dimensión	<ul style="list-style-type: none"> • Uso de la tierra • Prácticas de riego • Uso de fertilizantes y pesticidas • Prácticas sostenibles 		
Actores implicados	<input type="checkbox"/> Empresas locales	<input type="checkbox"/> Medios	
	<input type="checkbox"/> Industria	<input type="checkbox"/> Servicios financieros (bancos, inversores)	
	<input checked="" type="checkbox"/> Educación/investigación	<input checked="" type="checkbox"/> sociedad civil/OSCs	
	<input checked="" type="checkbox"/> Servicios públicos: museos, escuelas, centros deportivos	<input checked="" type="checkbox"/> Administraciones públicas (gobierno local, regional, estatal...)	
	<input type="checkbox"/> Otro (especifíquese)		
Objetivos	<ul style="list-style-type: none"> • Entender y mapear el uso de pesticidas, en el contexto de agricultura doméstica y jardinería • Difundir información sobre el tema con el objetivo de reducir el uso de pesticidas y fertilizantes 		
Metodología	<ul style="list-style-type: none"> • Se llevaron a cabo 25 visitas a jardines/huertos domésticos, cada uno en una de las casas. Todas las casas se seleccionaron por proximidad geográfica, empezando por las que tenían más relación con la entidad promotora y se basaron en un enfoque etnográfico asociado a cuestionarios, además de una 		

	<p>entrevista online (en EU survey). Durante las visitas, se discutió con las personas participantes sobre sus prácticas de mantenimiento de los jardines con más detalle (riego, fertilización, motivaciones, uso de medidas sostenibles, compostado). Las restricciones del COVID retrasaron las visitas hasta 4 meses más tarde, y el resto se seleccionaron por contactos usando una metodología de bola de nieve.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eventos: se organizaron 10 eventos, los 4 primeros fueron para diseminación y el resto para capacitación de participantes. Los de capacitación trataron sobre los temas y necesidades que se extrajeron de las visitas y las respuestas a encuestas. 2 fueron online para evitar barreras geográficas con participantes a mayor distancia. Los eventos proporcionaron a los participantes con información sobre horticultura doméstica, incluyendo la fabricación de fertilizantes 	
Recursos (materiales, guías, videos, tutoriales, publicaciones)	<ul style="list-style-type: none"> • Informe proyecto • Informe de los datos en ZENODO • Datos brutos encuesta online en ZENODO • Respuestas a la encuesta en ZENODO • Insights/conclusiones en ZENODO • Teaser videodocumental (Vimeo) • Entregables proyecto ACTION. 	
¿Son publicaciones de libre acceso?	Sí	
Les científiques ciudadanos están reconocidos en los resultados y publicaciones del proyecto.	Sí	
Costes relacionados	€20,000 financiados a través de proyecto ACTION (cascade grant)	
Uso de plataformas o herramientas TIC	Sí	<p>Enlace a EU survey (encuesta)</p> <p>Plataforma o descarga App</p>
Resultados	<ul style="list-style-type: none"> • Obtención de datos científicos de calidad: los datos obtenidos son los procedentes de encuesta y cuestionario in situ (dos bases de datos) • Concienciación y Formación. Se llevaron a cabo varios eventos/talleres para concienciar sobre los suelos y prácticas de gestión tradicionales en agricultura. Se facilitó por tanto el acceso a conocimientos locales and las visitas a las casas sirvieron para concienciar sobre ello. • Empoderamiento: El proyecto generó la co-creación de conocimiento entre diferentes actores para el fomento de prácticas de horticultura sostenible. Además, se tuvieron en cuenta diferencias relacionadas con género, educación y otros aspectos socioeconómicos (empleo). Los participantes fueron más conscientes sobre el uso de pesticidas y fertilizantes. 	
Impactos	<p>Documento de referencia: Passani et al. (2022)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aumento en los conocimientos de la sociedad en relación con los suelos, específicamente fertilización y pesticidas, y 	

	<p>prácticas sostenibles de gestión en horticultura</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aumento en las interacciones positivas entre los actores sociales involucrados en el manejo del suelo (entidades de la sociedad civil, administración pública, ciudadanía, e investigadores) a pesar de las restricciones del COVID (colaboración en la elaboración del cuestionario). Además, se generó un apoyo a la ciencia ciudadana por parte de administraciones locales que continuó tras la finalización del proyecto. • Mejora en acciones de conservación: los resultados han contribuido a mejorar las políticas de conservación a nivel local.
Financiación	In my Backyard fue un piloto de los 16 financiados por el proyecto Horizon 2020 ACTION (Website)
Sostenibilidad	<ul style="list-style-type: none"> • El proyecto estaba insertado en una iniciativa más amplia a nivel europeo (proyecto ACTION) de ciencia ciudadana en diversos ámbitos relacionados con la sostenibilidad (ODS). • Se han generado acuerdos de colaboración entre distintos agentes y reforzado las existentes. La organización promotora está trabajando con la administración local en dos proyectos financiados más. • El conocimiento adquirido se puede ofrecer como servicio para administraciones y horticultores interesados.
Transferibilidad	<ul style="list-style-type: none"> • Accesibilidad: Los datos de los cuestionarios están disponibles online y se pueden adaptar a diferentes entornos. • El proyecto no depende de aspectos específicos del ecosistema nacional/regional (infraestructuras, recursos) • El proyecto no depende de la presencia de perfiles o calificaciones profesionales específicas.

8.2.3 Más allá de Europa

The Citizen Science Soil Health Project

INFORMACIÓN GENERAL			
Título del proyecto o iniciativa	The Citizen Science Soil Health Project		
País o región	Colorado, USA		
Promotor del proyecto	Sustainable Agriculture, Research and Education (SARE), Your Neighborhood Christmas Tree Farm	Tipo de entidad	Empresa o industria
Año de comienzo/Año de fin	2019-2021	Estado	En funcionamiento
Enlace o contacto para obtener información adicional	Elizabeth Black Elizabeth@ElizabethBlackArt.com https://projects.sare.org/sare_project/fw19-341/ https://soilhealthproject.org/about-the-project1.html		
DESCRIPCIÓN			
Número de personas usuarias/voluntarias implicadas	48 participantes (agricultores) tras 3 años de proyecto		
Dimensión	<ul style="list-style-type: none"> Propiedades químicas: Contenido materia orgánica C orgánico extraíble en agua (WEOC), N orgánico extraíble en agua (WEON), N disponible relación C:N, pH, nutrientes (K, P disponibles), CEC Propiedades biológicas: respiración del suelo, biomasa microbiana, relación bacterias: hongos 		
Actores implicados	<input checked="" type="checkbox"/> Empresas locales	<input type="checkbox"/> Medios	
	<input type="checkbox"/> Industria	<input type="checkbox"/> Servicios financieros (bancos, inversores)	
	<input type="checkbox"/> Educación/investigación	<input type="checkbox"/> sociedad civil/OSCs	
	<input type="checkbox"/> Servicios públicos: museos, escuelas, centros deportivos	<input checked="" type="checkbox"/> Administraciones públicas (gobierno local, regional, estatal...)	
	<input type="checkbox"/> Otro (especifíquese)		

Objetivos	<ul style="list-style-type: none"> • Aumentar el conocimiento sobre la salud del suelo y el uso de test de salud del suelo por parte de los agricultores. • Identificar factores que alteran la salud del suelo y medidas de gestión que la mejoran; Fomentar el uso de los test de salud del suelo y medidas de gestión del mismo mejorando los indicadores en los agricultores que participan: materia orgánica, puntos de salud del suelo, cobertura de plantas vivas. Resultados de suelos desiguales. Solo 50% sabían interpretar; escasa adopción de prácticas de mejora (no ven rentabilidad). • Mejorar las conexiones entre los actores de la comunidad de agricultores de Colorado (USA): participación en eventos de difusión, aprobación conjunta de un informe final (tras 3 años de Proyecto) . Resultado no conseguido (en parte por COVID).
Metodología	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se reclutan agricultores para ofrecerles conocimiento sobre la salud de su suelo, que pueden evaluar a través de análisis (análisis gratuitos, método Haney y PLFA de Ward Labs) y propuesta de prácticas de gestión de suelos. Se facilitan los análisis a los agricultores (sin coste). 2. Se divide a los agricultores en dos grupos (tierras con laboreo/laboreo cero) y en zona (norte/sur). Se da informes agregados a los participantes para que vean su situación respecto a sus pares. 3. Cuestionarios previos para determinar las condiciones iniciales de la finca, practicas, conocimientos y necesidades de Formación (link). Cuestionarios anuales para comprobar evolución de salud del suelo. 3 años iniciales de reclutamiento y análisis + 7 años (hasta 2029) de continuación. 4. Actividades educativas y formativas: seminarios, aplicación de conocimiento colectivo para aplicar soluciones locales. Encuentros y clases para fomentar trabajo el equipo, colaboración y compartir información. Empoderamiento de agricultores: decisión sobre opciones de gestión del suelo, temporalización y localización de análisis de suelos, contenidos de las clases, difusión y formato del informe final; establecen las preguntas de investigación, realizan los análisis de suelos en las parcelas que deciden, registran resultados y evalúan decisiones de manejo de suelos.
Recursos (materiales, guías, videos, tutoriales, publicaciones)	<ul style="list-style-type: none"> • Informe final (resultados 3 años iniciales, en inglés). Enlace • Hoja de interpretación resultados salud del suelo. Enlace • Manual de muestreo de suelos (enlace)
¿Son publicaciones de libre acceso?	Sí
Les científiques ciudadanes están reconocides en los resultados y publicaciones del proyecto.	Sí
Costes relacionados	No disponible

Uso de plataformas o herramientas TIC	No	Enlace a Plataforma o descarga App	No disponible (disponible hoja de interpretación de resultados del test de salud del suelo)- ver recursos
Resultados	<ul style="list-style-type: none"> • Concienciación/capacitación: Los agricultores pudieron identificar al menos 5 factores que afectaban a la salud de sus suelos, y 2 prácticas para beneficiarla; Conocimiento de cómo interpretar resultados de salud de suelos para mejorarlos (ejemplos). algunos agricultores difundieron los resultados. • Monitoreo de suelos: resultados de baseline 45 parcelas y 378 muestras (58 con datos de 3 años) 		
Impactos	<ul style="list-style-type: none"> • Creación de empleo: 1 FTE coordinador para supervisar suelos agrícolas (>100 puntos de muestreo) • Políticas: revisión de políticas de cultivo en espacios naturales para desarrollar programa de salud de suelos con propietarios (cultivos de cobertura, compostado, laboreo reducido) • Financiación: Programas de financiación estatal (Colorado) para promover salud del suelo; programa de financiación para agricultura ecológica y regenerativa (\$405,000 en 2022) • Difusión científica: resultados de informes. https://cslc.colorado.edu/2020-trends/category/Soil%20Health 		
Financiación	El proyecto recibió financiación de SARE en 2019 \$24,800.00, también de otras entidades e inversores privados		
Sostenibilidad	Financiación a largo plazo (10 años)		
Transferibilidad	<ul style="list-style-type: none"> • Los resultados de los test (Haney-PLFA) pueden no ser adecuados en otras condiciones de suelos, donde se usan otros tipos de experimentos. Dependen de disponibilidad de laboratorios para llevarlos a cabo (coste de análisis de suelos). • No se detalla algoritmo del "soil health score". Las medidas de manejo propuestas son conocidas pero pueden no ser aplicables en otras condiciones edafoclimáticas. 		

TeaTime4Science

INFORMACIÓN GENERAL			
Título del proyecto o iniciativa	TeaTime4Science		
País o región	USA		
Promotor del proyecto	GluSEEN (Global Urban Soil Ecological Education Network)	Tipo de entidad	Investigación/educación
Año de comienzo/Año de fin	2010-2023	Estado	En funcionamiento
Enlace o contacto para obtener información adicional	Katalin Szlavecz. Dept. of Earth and Planetary Sciences Johns Hopkins University szlavecz@jhu.edu http://www.teatime4science.org/about/the-project/		
DESCRIPCIÓN			
Número de personas usuarias/voluntarias implicadas	353 (muchas no son personas individuales, sino colegios o clubs de Ciencia)		
Dimensión	Propiedades biológicas: Actividad microbiana (a través de tasa de descomposición de materia orgánica en bolsas de té)		
Actores implicados	<input type="checkbox"/> Empresas locales	<input type="checkbox"/> Medios	
	<input type="checkbox"/> Industria	<input type="checkbox"/> Servicios financieros (bancos, inversores)	
	<input checked="" type="checkbox"/> Educación/investigación	<input checked="" type="checkbox"/> sociedad civil/OSCs	
	<input checked="" type="checkbox"/> Servicios públicos: museos, escuelas, centros deportivos	<input checked="" type="checkbox"/> Administraciones públicas (gobierno local, regional, estatal...)	
	<input type="checkbox"/> Otro (especifíquese)		
Objetivos	<ul style="list-style-type: none"> • Crear un mapa global de descomposición de materia orgánica, para el cual no hay datos comparables. • Concienciar a la población sobre procesos que suceden en el suelo y su relación con el cambio climático. 		
Metodología	5. El método consiste en enterrar bolsas de té (té verde, té rooibos) y recuperarlas 3 meses después. Las bolsas se pesan antes y después, permitiendo la reducción del peso estudiar la descomposición de la materia orgánica. Con los datos, se obtiene el "índice de la bolsa de té". El experimento tiene en cuenta exposición a luz solar, orientación, grado de alteración del suelo, tipo de vegetación y otras condiciones ambientales. Los datos permiten		

	obtener un mapa mundial de descomposición de materia orgánica.		
Recursos (materiales, guías, videos, tutoriales, publicaciones)	<ul style="list-style-type: none"> • Protocolo en español: enlace (también disponible en otros idiomas). • Mapa de localizaciones: Enlace • Artículos: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Protocolo completo (EN). Enlace ◦ Impacto en Australia (EN). Enlace ◦ Impacto en Suecia y Austria (EN). Enlace • Resumen en conferencia EGU 2017 Enlace • Hoja de cálculo para bolsas no tejidas (EN). Enlace • Hoja de cálculo para bolsas tejidas (EN). Enlace • Manual para profesorado (EN). Enlace <ul style="list-style-type: none"> • Unidad didáctica (EN). Enlace 		
¿Son publicaciones de libre acceso?	Algunas		
Les científiques ciudadanes están reconocidas en los resultados y publicaciones del proyecto.	Sí		
Costes relacionados	No disponible		
Uso de plataformas o herramientas TIC	Sí	Enlace a Plataforma o descarga App	http://www.teatime4science.org/data/submit-one-data-point/ Para varios puntos: subir Excel http://www.teatime4science.org/data/submit-multiple-data-points/
Resultados	<ul style="list-style-type: none"> • Obtención de datos científicos de calidad (metodología estandarizada) • Concienciación y Formación: se incluyen materiales y guías didácticas, sobre elementos y procesos de Formación de suelos y su relación con otros problemas ambientales (emisión CO2) 		
Impactos	<ul style="list-style-type: none"> • Aumento de conocimientos en relación con los suelos. • Mayor implicación en actividades científicas, número creciente de participantes con los años. • Aumento de interacciones positivas entre actores (centros educativos, profesorado, científicos de diferentes países) reflejado en acuerdos y financiación del proyecto en otros contextos (ej. Suecia) 		
Financiación	<ul style="list-style-type: none"> • 2015. Proyecto en Suecia (con evento European Researchers' Night, Forskar Fredag): Tepåseförsöket. • 2015-2020. Financiación pública en Suecia (Swedish Vetenskapsrådet). Permitió hacer proyecto a escala global (Teatime4science). • 2016 acción COST NETLAKE (ES 1201). Aplicación a descomposición en lagos. 2021-2022. Financiación privada en Suecia (Formas) hasta 2023.		
Sostenibilidad	El proyecto tiene una financiación a largo plazo para ser repetida o mantenida en el futuro.		
Transferibilidad	<ul style="list-style-type: none"> • Acceso libre a metodología a través de protocolos publicados, guías didácticas, etc. 		

- El Proyecto puede variar por aspectos específicos del ecosistema. Algunos ya están previstos, otros pueden producir variaciones en el tiempo que las bolsas permanecen encerradas (fauna del suelo, macrofauna que saca/destruye bolsas; raíces de plantas etc).
- El Proyecto ha sido transferido con éxito a otros contextos (más de 2000 localizaciones en todos los continentes). La hoja de datos con los cálculos se ha adaptado a diferentes condiciones edafoclimáticas
- La realización del Proyecto no depende de perfiles o calificaciones específicas. Sí requiere infraestructura específica (bolsa de té verde y Rooibos marca Lipton, tetragonal para asegurar homogeneidad, balanza precisión 0.001 g)

SoilSCAN

INFORMACIÓN GENERAL			
Título del proyecto o iniciativa	SOILSCAN Soils, Science and Community Action		
País o región	Reino Unido, Tanzania		
Promotor del proyecto	Universidad de Plymouth	Tipo de entidad	Investigación/educación
Año de comienzo/Año de fin	2016-2017	Estado	Finalizado
Enlace o contacto para obtener información adicional	Claire Kelly. Universidad de Plymouth. Email William Blake. Universidad de Plymouth. Email Website		
DESCRIPCIÓN			
Número de personas usuarias/voluntarias implicadas	25 participantes (9 mujeres, 16 hombres)		
Dimensión	Propiedades químicas: pH, textura, Carbono orgánico total, nitrógeno total, fósforo total, potasio total, capacidad de cambio catiónico, conductividad eléctrica		
Actores implicados	<input checked="" type="checkbox"/> Empresas locales	<input type="checkbox"/> Medios	
	<input checked="" type="checkbox"/> Industria	<input type="checkbox"/> Servicios financieros (bancos, inversores)	
	<input checked="" type="checkbox"/> Educación/investigación	<input checked="" type="checkbox"/> sociedad civil/OSCs,	
	<input type="checkbox"/> Servicios públicos: museos, escuelas, centros deportivos	<input checked="" type="checkbox"/> Administraciones públicas (gobierno local, regional, estatal...)	
	<input type="checkbox"/> Otro (especifíquese)		
Objetivos	a) presentar una oportunidad dirigida por los agricultores para probar la tecnología agrícola portátil en un contexto comunitario específico; b) proporcionar a los pequeños agricultores sesiones "prácticas" para probar el kit; c) obtener información sobre la posible ampliación de la aplicabilidad de este tipo de tecnología agrícola en entornos de bajos recursos.		
Metodología	Tres etapas, todas llevadas a cabo en swahili: 1. Taller inicial: taller abierto y mesa redonda que incluye agricultores y líderes comunitarios (oficina agrícola, oficina de administración de tierras). El objetivo era presentar el escáner, explorar sus posibilidades y codiseñar la campaña de pruebas. 2. Campañas de muestreo: Visita de lugares de muestreo,		

	<p>escaneo de las granjas por parte de los propios agricultores. Suministro de datos de contexto/ explicaciones sobre los datos obtenidos (relacionados con la salud del suelo). Muestreos en pastizales comunales en la aldea. Los datos se descargaron e integraron con los mapas existentes de cobertura del suelo y riesgo de erosión (obtenidos con drones en investigaciones anteriores); la aldea se agrupó en 5 zonas según el riesgo de erosión, el uso de la tierra y la topografía, y los valores se compararon utilizando el test de la t de Student.</p> <p>3. Taller de evaluación Un taller de seguimiento al que se invitó a todos los participantes interesados, incluidos los que habían participado en el programa de escaneo. Durante el taller, se discutió la utilidad de los datos producidos y el potencial para ampliar el uso de los escáneres. También aspectos de gobernanza (equidad de acceso) y sostenibilidad económica de la tecnología.</p>			
<p>Recursos (materiales, guías, videos, tutoriales, publicaciones)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Publicaciones científicas: <ul style="list-style-type: none"> o Kelly, C., et al 2022. Soils, Science and Community ActioN (SoilSCAN): a citizen science tool to empower community-led land management change in East Africa. Environ. Res. Lett. 17, 085003. https://doi.org/10.1088/1748-9326/ac8300 - Proyecto global (Jali Ardhi) <ul style="list-style-type: none"> o Blake, W.H., et al 2018. https://doi.org/10.1088/1748-9326/aaea8b o Blake, W.H., et al., 2021. https://doi.org/10.1002/ldr.3791 o Kelly, C. et al., 2020. https://doi.org/10.3390/land9100352 o Taylor, A., et al., 2021. https://doi.org/10.3390/su131910966 - Reportaje sobre erosión en la región - Reportaje sobre impactos (Jali Ardhi, care for the land) 			
<p>¿Son publicaciones de libre acceso?</p>	<p>Sí</p>			
<p>Los científicos ciudadanos están reconocidos en los resultados y publicaciones del proyecto.</p>	<p>Sí (comunidades participantes)</p>			
<p>Costes relacionados</p>	<p>£19.403 (aprox. 23064€)</p>			
<p>Uso de plataformas o herramientas TIC</p>	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td data-bbox="587 1753 831 1901"> <p>Sí</p> </td> <td data-bbox="831 1753 1007 1901"> <p>Enlace a Plataforma o descarga App</p> </td> <td data-bbox="1007 1753 1473 1901"> <p>Soilcare scanner from Agrocare + aplicación asociada (del fabricante)</p> </td> </tr> </table>	<p>Sí</p>	<p>Enlace a Plataforma o descarga App</p>	<p>Soilcare scanner from Agrocare + aplicación asociada (del fabricante)</p>
<p>Sí</p>	<p>Enlace a Plataforma o descarga App</p>	<p>Soilcare scanner from Agrocare + aplicación asociada (del fabricante)</p>		
<p>Resultados</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Obtención de datos científicos de calidad: 42 escaneos de suelo en 23 granjas diferentes y tierras comunales. Se debe aumentar la resolución de la muestra y se recomienda una evaluación independiente de la calidad 			

	<p>de las medidas (no la reducción a mediciones predictivas). Información relevante para que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) genere recomendaciones.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Concienciación y formación: agricultores capacitados para tomar medidas con el escáner, más conciencia sobre el papel / importancia del carbono orgánico del suelo y la relación con la erosión del suelo / pérdida del suelo. La comunidad reconoció la necesidad de más capacitación sobre el uso del escáner y la salud del suelo. • Empoderamiento: algunos de los agricultores involucrados se sintieron más empoderados para adoptar medidas de manejo del suelo como recuperar la materia orgánica, seleccionar tipes de cultivos o usar cultivos o contornos, basados en datos obtenidos del escáner, y obtuvieron mayores rendimientos.
Impactos	<ul style="list-style-type: none"> • Mayor conocimiento de la sociedad sobre los suelos, sus propiedades, sus funciones y su relación con otros elementos del ecosistema, particularmente la erosión, un reto de gran importancia en la zona. Link reportaje erosión • Mayor interés en la ciencia, Los participantes destacaron la necesidad de realizar nuevos escaneos durante todo el año debido a la estacionalidad del cultivo. Interés por la capacitación en salud del suelo, uso de escáner e interpretación de resultados, • Mayor implicación en actividades científicas (cultura científica): interés por participar en otras iniciativas de ciencia ciudadana, talleres, etc. • Empoderamiento: Se han generado acuerdos entre diferentes actores: OSCs locales, centros educativos. Diseño de talleres para buscar soluciones basadas en aprendizaje social. Se ha solicitado financiación adicional, particularmente para Proyectos que involucran a colectivos vulnerables (mujeres).
Financiación	<p>Financiado por Research England Global Challenges Research Funds (UK Biotechnology and Biological Research Council Grant BB/T018704/1; Natural Environment Research Council Grant NE/R009309/1) y Research Council UK Global Challenges Research Fund (GCRF) Grant NE/P015603/1. El estudio representa una contribución a los Proyectos Coordinados de Investigación (CRP) conjuntos ONU FAO/OIEA 'D15017: Técnicas nucleares para una mejor comprensión del impacto del cambio climático en la erosión del suelo en los agroecosistemas de tierras altas'</p>
Sostenibilidad	<p>Inserción del proyecto o iniciativa en una acción más amplia: como se menciona en la financiación, el proyecto se enmarcó en un proyecto más amplio (proyecto ONU/OIEA). Se extiende hasta la actualidad.</p>

Transferibilidad

- Accesibilidad: requiere la adquisición del escáner y los algoritmos calibrados
- Los algoritmos del escáner de suelo para transformar la reflectividad deben adaptarse a otros suelos y no son de acceso abierto.
- Requiere capacitación y desarrollo de capacidades para el uso y la interpretación de datos, especialmente para los agricultores vulnerables (no acostumbrados a las innovaciones científicas / tecnológicas
- Las recomendaciones sobre el manejo del suelo y las opciones de cultivos proporcionadas por el escáner pueden necesitar adaptaciones debido a problemas climatológicos y económicos (son demasiado generales y no son aplicables a regiones / comunidades específicas).

TICSoil

Fons Europeu de
Desenvolupament Regional
Una manera de fer Europa

Actuació cofinançada per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-2020